

*O agro é pop
Mas as matas e os rios
Não são stock*

PERES, C.M. & LOPES, L.C. (2024). "Desmatamento ilegal", *Legado Negado*.

... letramento socioambiental

inteligência humana para
conhecer, refletir e agir no local

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

03.02 | 2025

dossiê
**educação ambiental climática: educomunicação,
justiça socioambiental e educação transformadora**

caderno de resumos 3
**educomunicação, mídia e
desinformação climática**

... **letramento socioambiental**
inteligência humana para
conhecer, refletir e agir

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

Revista interdisciplinar das áreas de
Educação, Ambiente, Ciências Humanas e
Sociais editada por
PAROLE | SOCIOAMBIENTAL
ISSN: 2965-5005
Editora Chefe
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Imagem da capa

Desmatamento ilegal, 2024. Carmem Maldonado Peres e Luiz Carlos Lopes. Fotografia digital, colorida, produzida em ambiente interno com elementos pedagógicos. Coleção *Legado Negado*. Acervo dos artistas, São Paulo, SP.

v3.n2 (2025)

educação ambiental climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora

caderno de resumos 3

educomunicação, mídia e desinformação climática

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17316103>

organizadoras
Fernanda Rivello Lazar
Rachel Aline Hidalgo Munhoz
Thaís Brianezi
Escola de Comunicação e Artes
Universidade de São Paulo

Esta publicação é parte das atividades vinculadas ao projeto temático “Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na Educação Básica no Brasil?” (FAPESP 2023/08836-2 PPPP)].

Contribuíram generosamente com esta publicação, os seguintes **leitores críticos**:

Allan Y. Martins (Cemaden)
Amaurícia L.R. Brandão (IFCE-Acarau)
Beatriz T. Alves (Semil/SP)
Carmen L.M.E. Gattás (NCE/ECA/USP)
Carolina F. Esteves (Cemaden Educação)
Claudemir E. Viana (ABPEducom/USP)
Cláudia H. Moraes (UFSM)
Cristhiane R. Malaquias (UFVJM)
Cristiane Parente (ABPEducom/USP)
Cristina B. Costa (Independente)
Daniela T. Solthys (Educom&Clima/USP)
Danilo R.F. Sá (Educom&Clima/USP)

Danilo S. Oliveira (GPEAFE/USP)
Daniely S. Duarte (ABPEducom/USP)
Denise P.R. Fonseca (Parole)
Edson Grandisoli (Escolas pelo Clima)
Elen Ferreira (GEASUR)
Elis R.S. Siva (UNEB)
Enio R. Gomes Jr (PPGCOM/USP)
Felipe A. Santos (Cemaden Educação)
Felipe Nóbrega (UFPEL)
Fernanda R. Lazar (Educom&Clima/USP)
Fernando M. Tonani (IEMA)
Gabriel R. Cunha (ECA/USP)

Giulia B. Pimentel (NCE/USP)
Glaucia F. Maximiano (USP)
Heloísa Martins (Cemaden Educação)
Ismar O. Soares (Educom&Clima/USP)
Ivone Rocha (PPGJOR/UFSC)
James A. Maier (Educom&Clima/USP)
Jeniffer S. Faria (Cemaden Educação)
Leila M. Vendrametto (Alana)
Leslie B. Diorio (ECA/USP)
Livia Ribeiro (Escolas pelo Clima)
Maisa Sobelman (Floresta Ateliê/Condô)
Maria H.A. Raymundo (ANNPPEA)
Marina C.P. Rodriguez (Jornalista)

Maurício V. Silva (ABPEducom/USP)
Nicole F.M.L. Souza (USP)
Rachel A.H. Munhoz (Educom&Clima/USP)
Rafael G. Martini (UFSC)
Rosana G. Silva (Teia Carta da Terra)
Sandra R.S. Azevedo (UFPA)
Silene A.G. Lourenço (ABPEducom/USP)
Sofia H. Lanza (Educom&Clima/USP)
Sueli Furlan (GEASUR)
Thaís H.F. Botelho (UFSCar)
Ticiania M. Oliveira (FAPEMAT)
Vanessa M. Vantine (Educom&Clima/USP)

A cartografia apresentada no Editorial foi desenvolvida no *Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho* (UNESP São José dos Campos), utilizando os sistemas *ArcGIS Pro* e *QGIS*, pelo estudante de Engenharia Ambiental *João Eduardo Poddis de Aquino*, sob a supervisão da professora *Tatiana Sussel Gonçalves Mendes*.

Editorial

educação que se insurge diante do colapso: um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Artigos

a anatomia social do negacionismo climático: desinformação, percepções sociais e desafios para a educação ambiental

Lucas Neves Perillo

educomunicação e divulgação científica: convergências como alternativa às crises climática e científica

Cayo Matheus de Amorim Scot Ana Carolina

para além da divulgação: educomunicação e compreensão complexa das mudanças climáticas

Danilo Restaino Freire de Sá

Apresentação

educomunicação ou divulgação científica: que caminho seguir no enfrentamento à desinformação climática?

Ismar de Oliveira Soares

emergência climática e desinformação: caminhos para uma comunicação ética e transformadora

Vanessa Vantine

escolas sustentáveis: o que diz a literatura científica

Sabrina de Oliveira Anicio Ariane Baffa Lourenço Tadeu Fabricio Malheiros

comunicação esg: no centro das conversas socioambientais

Sandra Rita de Cássia Roza Sabrina Kelly Roza

Vivências e Experiências

educação ambiental em essência: ler para uma criança é revolucionário
Claudia Parucce Franco Okamoto

confabulando: educação transmídia e desinformação na crise climática
Geane C. Alzamora
Lorena P. Tárzia
Renira R. Gambarato
Leonardo Cunha

educomunicação na amazônia: resistência epistêmica e justiça cognitiva nos territórios tradicionais
Tiago Negrão Andrade
Maria Cristina Gobbi

estratégias discursivas do agronegócio brasileiro: implicações para a consciência alimentar infanto-juvenil
Clayton Ferreira dos Santos Scarcella
Leandro Key Higuchi Yanaze

cientices para não cientistas: educação, popularização da ciência e desinformação climática
Adriano Clayton da Silva
Marina Magalhães
Marcelo Rodrigo da Silva
Sheneville Araújo

passeios virtuais e literacia ambiental: relato de uma experiência com vídeos 360 graus
Fabiana Freitas
Suely Fragoso

educação climática e gamificação: escape climate change brasil
Ana Luiza Cerqueira das Neves

mudanças climáticas, apuração jornalística e desinformação: a cobertura dos alagamentos em vitória da conquista, bahia
Carmen Regina de Oliveira Carvalho
Karina Costa Andrade
Rian Borges
Arthur Vitor França Silva

educomunicação e educação ambiental climática: experiência formativa na rede municipal de são paulo
Fernanda Rivello Lazar

educomunicação e mudanças climáticas: a voz dos estudantes na construção de soluções locais
Patrícia Fernandes Dias Torres
Daniely Silva Duarte

you want me to draw?: visão educacional do uso de quadrinhos para a educação climática
Vinicius Caetano Lopes Romera

cinema e educação: respostas à fragmentação do pensamento climático
Rachel Aline Hidalgo Munhoz

**educação que se insurge diante do colapso:
um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes**

**education that revolts against collapse:
a participatory social mapping for a new ecology of knowledge**

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Editora Chefe

Revista Letramento SocioAmbiental

Atibaia, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

João Eduardo Poddis de Aquino

Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

Editorial

Resumo: O editorial do dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbiental* apresenta a chamada pública como um processo de mapeamento social participativo que, em junho de 2025, mobilizou 88 contribuições de educadores, coletivos, comunicadores e pesquisadores de todo o Brasil. Fundamentado em autores como Acserald, Wright, Foucault e Santos & Meneses, o texto argumenta que a chamada não apenas convocou reflexões e relatos, mas ativou territórios, escutou ausências e acolheu saberes plurais, visibilizando uma ecologia de saberes atuais diante da crise climática. A diversidade de vozes ouvidas revela a potência educativa da participação em rede, da escuta pública e da Educomunicação como mediação política. O dossiê se consolida, assim, como gesto coletivo de resistência epistemológica e contribuição política à COP 30, afirmando a Educação como campo de cuidado, justiça e regeneração planetária.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Mapeamento social participativo; (3) Ecologia de saberes; (4) Educomunicação; (5) Educação climática.

Abstract: The editorial of the *Environmental Climate Education* dossier in the journal *Letramento SocioAmbiental* presents the public call as a participatory social mapping process that, in June 2025, mobilized 88 contributions from educators, collectives, communicators and researchers from all over Brazil. Based on authors such as Acserald, Wright, Foucault and Santos & Meneses, the text argues that the call not

only invited texts, but activated territories, listened to absences and made visible plural knowledge, revealing a contemporary ecology of knowledge in the face of the climate crisis. The diversity of voices received reveals the educational power of network participation, public listening and Educommunication as political mediation. The dossier is thus consolidated as a collective gesture of epistemological resistance and political contribution to COP 30, affirming Education as a field of care, justice and planetary regeneration.

Keywords: (1) Socio-environmental education; (2) Participatory social mapping; (3) Ecology of knowledge; (4) Educommunication; (5) Climate education.

No princípio era o dossiê...

No dia 05 de junho de 2025, o *Dia Mundial do Meio Ambiente*, a revista *Letramento SocioAmbiental* tornou pública a chamada para o dossiê *Educação Ambiental Climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora*. A chamada de lançamento convidava pesquisadores, educadores, comunicadores, estudantes e ativistas a refletirem e compartilharem práticas que articulassem Educação ambiental e justiça climática, integrando educomunicação, participação social e inovação pedagógica.

O convite argumentava que em tempos de emergência climática, o papel da Educação crítica e transformadora é impostergável, razão pela qual o dossiê buscava reflexões pautadas pela interdisciplinaridade e por uma perspectiva decolonial. Em diálogo com o ODS 4 (Educação de Qualidade) e com as recentes atualizações da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 14.926, 17/07/2024), a chamada convidava a todos que pudessem dar testemunhos sobre caminhos possíveis para uma Educação que cuida, transforma e reimagina o futuro em meio à crise.

As respostas rápidas chegaram surpreendentemente numerosas, confirmando a hipótese de que haveria um acervo de experiências acumuladas nas últimas três décadas no Brasil que, embora estivessem prontas para dar depoimentos potentes, careciam de oportunidades de uma escuta legitimadora, de reconhecimento e de validação. Foi então que este mapeamento se desenhou e o campo da *Educação Ambiental e Climática* se pronunciou sem receios:

Tomei conhecimento da revista Letramento SocioAmbiental por meio de uma mensagem de WhatsApp da REPEA¹ (...) atuei como professora e como formadora de professores por mais de 20 anos (...) Há muito tempo não escrevo nada para publicação, mas senti um “chamado” quando conheci a revista de vocês. Então, decidi propor a elaboração de um ensaio (...) na tentativa de organizar pensamentos e reflexões que tenho desenvolvido ao longo do tempo (Kida Sanches, 30/06/2025).

Os formatos sugeridos pelo “chamado” incluíam artigos, ensaios e relatos de experiências de campo que abordassem temas, tais como:

- Educomunicação como mediação crítica e emancipadora;
- Educação climática como direito e prática de justiça ambiental;
- Processos e práticas pedagógicas de promoção de justiça climática;

¹ Rede Paulista de Educação Ambiental.
Disponível em: https://www.instagram.com/repea_sp/

- Formação docente como pilar de uma Educação Ambiental localizada e regenerativa;
- Valorização de territórios, resistências e epistemologias decoloniais;
- Estratégias de regeneração sociocultural e ecológica;
- Integração entre saberes tradicionais, ciência e juventudes, e
- Participação política juvenil na governança comunitária.

A previsão para a publicação era novembro de 2025, e o contexto do lançamento seria o da COP 30. A chamada, amplamente divulgada através de meios digitais e redes sociais², mobilizou um conjunto plural de educadores, pesquisadores, comunicadores, coletivos de ação, estudantes e agentes socioambientais em todo o Brasil.

E do dossiê se fez o mapeamento...

Interpretada à luz de metodologias de mapeamentos sociais participativos (ACSERALD 2013; WRIGHT 2011) e pautada pela ecologia dos saberes (SANTOS & MENESES 2009), a convocatória espontaneamente desencadeou um processo de escuta pública sobre *Educação Ambiental e Climática*, onde as reflexões acadêmicas foram amalgamadas por práticas escolares, projetos comunitários, experiências relacionadas à justiça climática e iniciativas de educomunicação compartilhadas pelos proponentes.

Foram recebidas 88 propostas de contribuições sob a forma de resumos estendidos, configurando um processo editorial não convencional. O que começou como uma oportunidade para o conhecimento de uma produção pouco visibilizada no Brasil, transformou-se em um mapeamento participativo geograficamente abrangente, com a potência de revelar as múltiplas formas de educar, resistir, comunicar e imaginar futuros diante da crise climática.

Os mapeamentos sociais, para Henry Acserald (2013), têm necessariamente a ver com questões coletivas que devem ser enfrentadas na esfera pública por aqueles que desejam criar novas sociedades:

A constituição de um problema público (...) resulta de um esforço coletivo de definição e controle de uma situação percebida como problemática, em que atores individuais e coletivos, organizações e instituições expressam, discutem e julgam opiniões, rastreiam problemas, lançam sinais de alerta e alarme ... (ACSERALD 2013: 21).

² Com destaque para a rede do *Movimento Escolas pelo Clima*. Disponível em: <https://www.reconnectta.com/escolaspeloclima>

Quando um mapeamento participativo se torna passível de ser representado espacialmente, ocorre o que Viana Jr (2009) chamou de um “reencantamento da cartografia”.

Mapear (...) implica “reecantar a cartografia” (VIANA JR 2009) (...), em espacializar (...) [quem] se encontra na estrutura dos sonhos, no modo de sonhar (...) e que se esforça em acordar para a invenção de novos mundos e novas sociedades (ACSERALD 2013: 23).

Do ponto de vista político, para Anne-Marie Wright (2011):

O mapeamento social participativo é mais do que uma técnica: é um processo de mediação política e pedagógica, que possibilita aos grupos socialmente invisibilizados a reconstrução coletiva de seus territórios e pertencimentos (WRIGHT 2011: 15).

A construção coletiva de uma nova ecologia de saberes, a partir de mapeamentos participativos, para Boaventura de Sousa Santos e Mara Paula Meneses (2009) demanda uma perspectiva de alteridade:

Mapear é reconhecer a existência de outras racionalidades, outras formas de ver o mundo que foram tornadas ausentes pelas monoculturas do saber e do poder (SANTOS & MENESES 2009: 26).

E para Foucault (1979), tal (re)construção coletiva implica, necessariamente, uma redistribuição de poder:

Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT 1979: 27).

Em base a tais fundamentações, nos permitimos argumentar que este dossiê sentou bases para um inovador acervo conceitual do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil nos anos 2020, construído a partir de um mapeamento social participativo que articulou três dimensões:

Mobilização em rede e participação geograficamente distribuída

O processo de chamada pública realizado por meios digitais e redes sociais (*LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp*, e-mails, redes acadêmicas e de ativistas) mobilizou uma ampla e diversa comunidade de educadores, pesquisadores, coletivos, estudantes e comunicadores ambientais, permitindo que sujeitos historicamente pouco presentes em contextos científicos ou editoriais acadêmicos também se vissem como autores legítimos.

Tal dinâmica caracteriza um processo de solidariedade horizontal, em que a produção de conhecimento não ficou restrita aos circuitos acadêmicos tradicionais, mas emergiu de múltiplos territórios, vozes e linguagens: um dos fundamentos dos mapeamentos sociais participativos (ASCERALD 2013; WRIGHT 2011).

Expressão territorializada de vivências e saberes situados

Este conjunto de contribuições se configura como uma cartografia viva de práticas e percepções socioambientais localizadas em diferentes territórios, compondo um mosaico político - e afetivo - sobre a crise climática.

Uma variedade como essa expressa a autoidentificação de sujeitos coletivos com seus modos de narrar, educar, resistir e propor alternativas: aspecto essencial em tais processos (SANTOS & MENESES 2009).

Processo de escuta qualificada e visibilização de silenciados

A chamada pública através de redes sociais abertas, ao adotar uma curadoria plural, coletiva e não excludente, foi um dispositivo de escuta pública e inclusão epistêmica, permitindo que saberes populares, práticas comunitárias, experiências escolares e linguagens alternativas tivessem lugar e valor de publicação.

Como em todo mapeamento social, a visibilidade das ausências (SANTOS 2000) é parte do objetivo de tornar público o que antes era não visível nos mapas institucionais, curriculares ou científicos dominantes.

A sociologia das ausências visa transformar objetos impossíveis em objetos possíveis, ausências em presenças, silêncios em vozes audíveis, invisibilidades em visibilidades reconhecíveis (SANTOS 2000: 276)

O mapeamento em que este dossiê se transformou revela:

- A distribuição territorial e os alinhamentos políticos das práticas educativas ambientais no Brasil;
- A presença de vozes silenciadas nos espaços tradicionais da ciência e da Educação;
- A capacidade mobilizadora da articulação em rede e da educomunicação, quando orientada por ética, inclusão e horizontalidade, e
- O compromisso coletivo com uma *Educação Ambiental e Climática* engajada, crítica e transformadora, capaz de romper com o negacionismo climático e de projetar futuros mais justos.

Quatro eixos temáticos e um mapeamento...

Dos 88 resumos estendidos propostos em junho, os autores encaminharam 78 textos completos (88,6%). Estes foram revisados por 49 leitores críticos que, entre agosto e setembro, voluntariaram o trabalho de editoração dos textos para aprimorar o conjunto documental que o dossiê apresenta. Este esforço coletivo de pesquisadores e educadores comprometidos com a *Educomunicação Socioambiental* tornou possível realizar o processo editorial de uma forma participativa extraordinária.

Inicialmente, os autores proponentes eram 190, e três outros se somaram a eles no momento dos envios dos textos completos. Do total dos 193 autores proponentes, 169 (87,6%) contribuíram textos completos, enquanto 24 (12,4%) se limitaram aos resumos estendidos, igualmente publicados nos quatro Cadernos de Resumos que compõem o dossiê.

Diante da diversidade de temas e abordagens reunidas, tornou-se necessário o agrupamento das contribuições em eixos temáticos. Para tanto, utilizou-se inicialmente a ferramenta ChatGPT (OpenAI) para estruturar os quatro eixos que conformam o dossiê. Estes foram definidos a partir dos títulos, resumos e cinco palavras-chave de cada contribuição proposta. Tal definição não obedeceu a categorias fixas ou excludentes, mas se desenhou a partir de campos de afinidades, tensões e interlocuções que emergiram das próprias contribuições recebidas.

Cada eixo destaca uma dimensão estruturante da *Educação Ambiental e Climática* brasileira contemporânea:

- (1) Currículo e estratégias pedagógicas;
- (2) Justiça socioambiental em suas diversas dimensões;
- (3) Educomunicação e sua potência mediadora, e
- (4) Ecologia de saberes ecoafetivos na construção do bem viver.

Essa estrutura permitiu ampliar a dimensão pedagógica e política do mapeamento, estabelecendo conexões entre experiências, territórios e epistemologias diversas. Os eixos temáticos são:

Educação climática transformadora e currículo escolar

Os **23 textos completos (29,5%)** reunidos no **EIXO 1** confirmam a esfera historicamente mais consolidada de *Educação Ambiental* no Brasil, revelando uma disseminada preocupação com a urgência de incorporar a temática climática nos espaços escolares de forma crítica, curricular, interdisciplinar e transversal. Os textos apontam para práticas em diferentes etapas da escolarização, reflexões sobre o currículo para a Educação Ambiental formal e abordagens pedagógicas que favorecem o

engajamento dos estudantes diante da emergência climática. Entre os temas recorrentes estão:

- O silenciamento da crise climática nas escolas;
- A formação dos educadores;
- A integração de conteúdos climáticos às disciplinas, e
- A articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas.

Há também um destaque para experiências em escolas públicas, territórios periféricos e iniciativas com forte engajamento comunitário e popular.

Justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência

O **EIXO 2** reúne **21 textos completos (26,9%)** que apresentam e discutem desigualdades sociais e étnico-raciais estruturais ampliadas pela crise climática, mas mostram também como os territórios mais vulnerabilizados são espaços de resistência ativa. Os textos indicam uma forte presença de experiências desenvolvidas em territórios de maior vulnerabilidade social e de reconhecido risco ambiental. Neste eixo são abordados temas como:

- Racismo ambiental;
- Participação de juventudes periféricas;
- Defesa de corpos e territórios, e
- Práticas pedagógicas situadas.

Aqui se evidencia o papel central das populações historicamente vulnerabilizadas na construção de soluções climáticas justas e enraizadas no território.

Educomunicação, mídia e desinformação climática

Os **17 textos completos (21,8%)** agrupados no **EIXO 3** evidenciam o mais recente entendimento do poder da educomunicação e suas ferramentas na formação de consciências e no enfrentamento do negacionismo climático. Os textos demonstram o uso de múltiplas linguagens e meios para promover a *Educação Ambiental e Climática*, tais como vídeos, *podcasts*, redes sociais, produção audiovisual estudantil e cultura digital. Temas recorrentes incluem:

- Letramento midiático com ênfase em educomunicação;
- Linguagens criativas e acessíveis;
- Desinformação e negacionismo, e

- Práticas educacionais críticas.

As contribuições ressaltam a necessidade de democratizar a informação e formar sujeitos críticos diante do bombardeio de *fake news* e do silenciamento de vozes dissidentes nos meios tradicionais.

Sentidos, culturas e saberes ecoafetivos

Os **17 textos completos (21,8%)** que compõem o **EIXO 4** exploram a dimensão sensível, cultural e afetiva da *Educação Ambiental e Climática*, propondo abordagens que integram arte, espiritualidade, ancestralidade, corporeidade e modos plurais de saber.

Os títulos revelam uma valorização de experiências que conectam as pessoas aos seus territórios por meio da escuta, do encantamento e da relação sensível com o mundo, destacando:

- Artes como linguagem pedagógica;
- Narrativas e afetos;
- Memórias e espiritualidades, e
- Saberes tradicionais.

Este último eixo temático, a mais recente dimensão de ações ambientais pedagógicas no Brasil, convida a uma ecopedagogia de saberes que reconhece a dimensão simbólica da existência de humanos e não humanos e propõe uma transformação ética profunda para lidar com o colapso climático.

* * * * *

Sistematizado desta maneira, o conjunto de reflexões e relatos que este mapeamento reúne e visibiliza pode ser estatisticamente tratado como uma amostra aleatória sem repetição, que torna possível uma cartografia social da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual.

No entanto, este mapeamento não poderia prescindir da validação dos seus autores, para garantir uma representatividade social e coletiva de saberes que seja passível de representações cartográficas críveis. Tal validação garante que as informações reunidas reflitam de forma ética as vozes e experiências das comunidades envolvidas, prevenindo distorções, exclusões ou apropriações indevidas. Além disso, esse processo fortalece a legitimidade dos mapas aqui apresentados como instrumentos políticos, educativos e de planejamento de políticas públicas, propiciando maior confiança, engajamento e corresponsabilidade entre os participantes.

A validação dos achados de uma amostragem com esta, envolve uma combinação de critérios metodológicos, epistemológicos e éticos. Por se tratar de um processo que integra conhecimento popular e local com métodos de pesquisa social, os critérios precisam dialogar com a ciência

participativa e com a legitimidade dos saberes dos sujeitos envolvidos. Vale lembrar que...

no contexto participativo, validar não é provar uma verdade absoluta, mas sim confirmar a coerência, a relevância e a legitimidade dos achados junto aos envolvidos e à realidade local.

A validação dos achados deste mapeamento obedeceu aos critérios e processos descritos a seguir.

Saturação de dados

Entre os dias 20 e 30 de agosto de 2025 foi realizada uma pesquisa de validação de dados que convidou os 193 autores proponentes a responderem um formulário *Google*. Participaram voluntariamente da pesquisa neste período 55 dos 193 autores, representando 53 textos completos (68 %).

Um primeiro esforço de análise foi o de correlacionar a indicação do eixo temático escolhida pelo participante da pesquisa com a distribuição inicial realizada com o apoio da IA, com o objetivo de verificar a acuidade da organização dos textos. A análise estatística mostrou uma correlação positiva moderada (*Pearson's r*= 0,45), o que significa dizer que 45% dos participantes confirmaram a distribuição temática realizada pela IA. No entanto, o exame da **Tabela 1** permite perceber que as porcentagens de textos nos EIXOS 1 e 2 são muito próximas, e que a grande variação (da ordem de 55%) ocorreu entre os EIXOS 3 e 4. Este aspecto está diretamente relacionado à concentração dos participantes na pesquisa que são autores do EIXO 3 (Educomunicação), em detrimento da baixa participação dos autores do EIXO 4 (Saberes afetivos), desviando a sua representatividade na amostragem.

Tabela 1 - Distribuição dos textos completos por eixo temático

Eixo	Participantes da pesquisa		Inteligência Artificial	
	Frequência	Porcentagem	Frequência	Porcentagem
1	16	29,1 %	23	29,5 %
2	15	27,3 %	21	26,9 %
3	19	34,5 %	17	21,8 %
4	5	9,1 %	17	21,8 %
Total	55	100	78	100

Para ampliar a validação da saturação dos outros dados, a pesquisa mensurou também as concentrações de padrões de outras **três categorias**:

- **Autoria:** Definindo 12 valores, para permitir identificar e cartografar representatividade social e regional;
- **Formação:** Definindo 12 valores, para permitir representar territorialmente interdisciplinaridade e diversidade, e
- **Propósito:** Definindo 10 valores, para espacializar estratégias e táticas de ação.

Triangulação de fontes

Para permitir a comparabilidade com achados de pesquisas correlatas atualizadas, com o objetivo de validar os achados da pesquisa, os valores da categoria **Propósito** foram definidos a partir das tensões interconectadas no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil identificadas em pesquisa recente publicada por Thaís Brianezi, organizadora do dossiê, no artigo de análise conceitual “*Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives*” (BRIANEZI & TATE 2025).

Validação comunitária

Para preservar a validade ética e política dos achados do mapeamento, foi garantido aos participantes, durante todo o processo editorial, desenvolvido entre os meses de junho e outubro de 2025, o acompanhamento dos processos adotados na revisão, editoração, publicação e divulgação dos produtos desenvolvidos a partir do mapeamento.

E então o mapeamento permitiu uma cartografia social...

Os processos de mapeamento social participativo, associados a tecnologias de georreferenciamento (ArcGIS Pro e QGIS), têm permitido que distintas comunidades se reconheçam e reafirmem suas territorialidades, em um gesto simbólico, no qual os mapas deixam de ser apenas instrumentos técnicos para se tornarem narrativas de existência, resistência e projetos societários. Essa prática cartográfica, marcada por identidades de projeto (CASTELLS 1999) e seus propósitos políticos, inaugurou um reecantamento da cartografia (VIANA JR 2009). Trata-se de uma forma atualizada de espacializar comunidades de saberes sem separar autor e território, nem afastar ciência e ancestralidade, mas que celebra o vínculo profundo entre os seres, seus saberes e os lugares que habitam.

Nesse movimento, o ato de mapear torna-se também um ato político e pedagógico, capaz de tornar visíveis vontades políticas e suas territorialidades, que foram ocultadas pela racionalidade dominante para

sustentar projetos civilizatórios comprometidos com a justiça socioambiental e o bem viver.

*As experiências de mapeamento participativo no Brasil (...) trabalham com perspectivas como delimitação de territórios/territorialidades identitárias; desenvolvimento local; (...) educação ambiental (...) As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e as comunidades interessadas utilizam-se desses mapas para melhor encaminhar suas demandas (...) Mapas desse tipo têm sido elaborados no Brasil por universidades ou ONGs que (...) em contextos de disputas políticas (...) consolidam as informações obtidas por meio da observação direta e de diferentes tipos de relatos (...) A identidade acionada, a delimitação de quem faz parte do grupo e, ainda, sua territorialidade, são muitas vezes objetivadas no processo de automapeamento. **Trata-se aqui não da aplicação de uma categoria censitária, populacional (...) mas de comunidades que buscam se fazer ver e se reconhecer em um contexto de disputas simbólicas e também políticas** (VIANA JR 2009: 1). [Grifos nossos].*

Representatividades sociais e locais

O primeiro achado relevante deste mapeamento é o marcado protagonismo feminino no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual (> 70%). Os censos oficiais brasileiros de Educação não permitem conhecer o número de educadores especificamente atuantes na Educação Ambiental. Ainda assim, a porcentagem de 73,6% de mulheres é comparável com as porcentagens de presença feminina na Educação, identificadas pelo INEP (2023), do Ensino Fundamental (77,5% dos professores) à Educação Superior (na qual 72,5% das matrículas em licenciaturas são de mulheres).

Tabela 2 - Distribuição de pertença sexual dos autores proponentes

Pertença	Frequência	Porcentagem (%)
Mulher	142	73,6%
Homem	51	26,4%
Total	193	100

Mapa 1 – Distribuição das autoras por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa I - Distribuição de autoras proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Mapa 2 – Distribuição dos autores por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa II - Distribuição de autores proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Embora seja necessário lembrar que os autores não estejam, necessariamente, circunscritos à esfera da Educação formal, nem que a Educação Ambiental deva ser concebida como uma “disciplina” acadêmica - o que permitiria alguma forma de estatística especializada - parece seguro afirmar para a *Educação Ambiental e Climática* o “ambiental” ainda funciona como um adjetivo do substantivo “educação”, e não como o fulcro de um projeto político societário. Assim sendo, o ambiental enquanto Educação, parece se desenvolver principalmente no campo do feminino, no qual historicamente preside o conceito “cuidado” - da ética: um dever - em detrimento de “cidadania” - da política: um direito.

Do ponto de vista da representatividade territorial dos colaboradores, os achados mais relevantes são a maioria proveniente do Sudeste brasileiro (~ 60%), com forte predominância do Estado de São Paulo, e a muito reduzida participação do Centro-Oeste (~ 5%), numericamente comparável apenas com as contribuições estrangeiras recebidas.

Ainda sobre a distribuição regional das contribuições, merece ser destacada também a liderança feminina na *Educação Ambiental e Climática* nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que permanecem à margem das mais significativas concentrações de ações e iniciativas pedagógicas e nas quais o anti-ambientalismo e suas consequências se apresentam com maior clareza como agenda política.

Em benefício da acuidade da leitura destes dados, não seria possível ignorar o fato de que o Projeto *Educom&Clima* (ECA/USP – FAPESP), responsável pela organização do dossiê, seja desenvolvido na Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa de excelência de alcance nacional e internacional, com forte capacidade convocatória, explicando inicialmente a concentração de proponentes no Sudeste e o alcance para instituições estrangeiras. Ainda assim, cabe notar que as ações educativas, intervenções comunitárias e incidências políticas relativas à *Educação Ambiental e Climática* aqui relatadas, não são exclusivamente desenvolvidas por este Projeto, nem por outras iniciativas correlatas em curso na USP.

Tabela 3 - Distribuição das pertenças regionais dos proponentes

Região	Frequência	Porcentagem (%)
SE	112	58,0 %
SU	30	15,6 %
NE	18	9,3 %
NO	12	6,2 %
CO	10	5,2 %
Europa	8	4,2 %
EUA	2	1,0 %
África	1	0,5 %
Total	193	100

Menos de 25% dos proponentes são da cidade de São Paulo, embora 41,1% do total de autores sejam provenientes deste Estado. Este achado permite assumir que São Paulo reúne um conjunto de instituições de Ensino, do Básico ao Superior, e de organizações de pesquisa e da sociedade civil com atuação comunitária, que sistematicamente investem esforços de atualização e desenvolvimento da *Educação Ambiental e Climática* localizadas no interior paulista de forma estruturada.

Tabela 4 – Distribuição das inserções institucionais informadas pelos autores proponentes

Instituição	Frequência	Porcentagem (%)
Instituição de Ensino Superior pública ou privada	124	64,3 %
Instituição de Educação Básica pública ou privada	22	11,4 %
Instituto de pesquisa independente	11	5,7 %
Centro de pesquisa governamental	9	4,7 %
OSC de meio ambiente ou Educação	8	4,1 %
Secretaria de governo	6	3,1 %
Sem inserção institucional	5	2,6 %
Rede de ativistas internacionais independentes	5	2,6 %
Agência de organismos multilaterais internacionais	3	1,5 %
Outros		
Total	193	100

A propósito do papel das Universidades, deve ser reconhecido o seu protagonismo na condução da conceituação, do debate político e das ações localizadas de *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, respondendo por 64,3% dos autores proponentes, constituindo-se este como o principal “lugar de fala”³ deste mapeamento.

³ O conceito de “lugar de fala” tem origem nos debates sobre representatividade, justiça social e epistemologia crítica, sendo desenvolvido por autoras e autores ligados a movimentos feministas negros e decoloniais, como Djamila Ribeiro no Brasil (em diálogo com pensadoras como Patricia Hill Collins, bell hooks e Gayatri Spivak).

Mapa 3 – Distribuição da inserção institucional dos autores por região

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Como nos lembra Acserald (2013), os mapeamentos sociais participativos rastreiam problemas e lançam sinais de alerta (2013), e Santos & Meneses (2000) ensinam que as ausências transformam silêncios em falas e invisibilidades em lacunas perceptíveis. Assim sendo, tais achados poderiam ser interpretados à luz dos alinhamentos de determinados grupos sociopolíticos nacionais, expressando suas agendas anti-ambientalistas, que são sistematicamente defendidas no teatro político nacional.

Este debate, no entanto, não pertence a neste dossiê, embora mereçam atenção as territorialidades dos silêncios e os vazios da *Educação Ambiental e Climática* no Norte e Centro-Oeste brasileiros, perfeitamente visíveis nos três mapas reproduzidos anteriormente.

Autoria

Participaram da pesquisa de validação de dados 55 autores representando diferentes categorias profissionais e acadêmicas. Foram oferecidas aos participantes 12 opções para a auto-identificação dos seus respectivos “lugares de fala”, baseadas em valores detectados inicialmente

nas propostas de resumos. Dentre estes, apenas nove valores da categoria “Autores” se fizeram representar na pesquisa.

Os dados reproduzidos na **Tabela 5** apontam para uma predominância de professores(as) e pesquisadores(as) do Ensino Superior (30,9%), seguidos por pesquisadores(as) independentes ou vinculados a centros de pesquisa (20,0%) e estudantes de pós-graduação (18,2%). Estes dados evidenciam o protagonismo da comunidade universitária na produção e circulação de conhecimento relacionados à *Educação Ambiental e Climática*, reiterando a validade dos dados encontrados para os 193 proponentes, quanto às inserções institucionais da maioria dos autores.

Tabela 5 – Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Diversidade nas autorias	Frequência	Porcentagem
Professor(a)/Pesquisador(a) do Ensino Superior	17	30,9 %
Pesquisador(a) Independente ou de Centro de Pesquisa	11	20,0 %
Estudante de Pós-graduação	10	18,2 %
Professor(a) do Ensino Básico	5	9,1 %
Funcionário(a) de Órgão Público	4	7,3 %
Estudante de Graduação	3	5,5 %
Gestor(a) de OSC	2	3,6 %
Ativista de OSC	1	1,8 %
Outros	2	3,6 %
Total	55	100

Surpreende positivamente a participação nesta pesquisa de professores(as) da Educação Básica (~10%) e de funcionários(as) de órgãos públicos (7,3%), sugerindo a existência de articulações entre práticas educativas e a esfera da gestão pública, com a produção de conhecimento nas universidades e centros de pesquisa. A este respeito, merecem destaque os 11,4% (**Tabela 4**) de professores da Educação Básica como autores proponentes, uma “ponta de iceberg” que nos aproxima das muitas formas de *Educação Ambiental e Climática* já em curso no “chão da escola” no Brasil.

Embora em menor proporção, também estiveram representados estudantes de graduação (5,5%), gestores(as) e ativistas de organizações da sociedade civil (5,4% somados), além de participantes auto-classificados como “outros” (3,6%), compondo um quadro plural e heterogêneo de ações e agendas políticas.

Mapa 4 - Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

A distribuição regional de todas estas autorias (**Mapa 4**) torna mais uma vez evidente a marcada concentração das iniciativas de *Educação Ambiental e Climática* acadêmica e escolar (Formal), e comunitária no território (Não-Formal), no Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). A este respeito, este mapa torna ainda mais evidentes os “vazios” e as “silêncios” de relatos de ações pedagógicas nos territórios no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Regionalizadas nesta cartografia, as autorias “mapeiam” agendas positivas, bem como visibilizam, pela via do silêncio, o impacto na Educação socioambiental das pautas anti-ambientalistas.

De modo geral, os dados sobre autorias reforçam o caráter interdisciplinar e intersetorial da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, que integra a produção acadêmica, a prática educativa, a formulação de políticas e a atuação da sociedade civil. Essa diversidade de atores indica não apenas a complexidade do campo, mas também a sua capacidade de articular diferentes perspectivas e práticas pedagógicas em torno dos desafios socioambientais contemporâneos.

Formação

A interdisciplinaridade é essencial para a *Educação Ambiental e Climática*, porque permite integrar diferentes campos do conhecimento para fazer frente à complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ao adotar a interdisciplinaridade como um fundamento da Educação Ambiental, busca-se valorizar a diversidade de perspectivas e experiências e acolher contradições e ambiguidades.

A pesquisa de validação de dados do mapeamento revelou uma forte predominância de autores provenientes das áreas disciplinares das Ciências Humanas (34,5%), seguidas pelas Ciências Sociais Aplicadas (23,6%). Tal concentração evidencia o papel central dessas áreas na reflexão crítica e na construção de práticas pedagógicas de *Educação Ambiental e Climática*.

Tabela 6 – Formação dos participantes da pesquisa

Áreas disciplinares do CNPq	Frequência	Porcentagem
Ciências Humanas	19	34,5 %
Ciências Sociais Aplicadas	13	23,6 %
Ciências Biológicas	5	9,2 %
Engenharias	4	7,3 %
Linguística, Letras e Artes	4	7,3 %
Ciências Exatas e da Terra	3	5,4 %
Ciências Agrárias	1	1,8 %
Ciências da Saúde	1	1,8 %
Saberes ancestrais de matrizes afro-ameríndias	1	1,8 %
Outros	4	7,3 %
Total	55	100

Além disso, as experiências pedagógicas curriculares de *Educação Ambiental e Climática*, quem vêm sendo desenvolvidas na Educação Básica, tem encontrado mais possibilidades e maior apetite dos professores para articular seus conceitos e objetivos através das habilidades e competências preconizadas pela BNCC para estes campos de conhecimentos.

Ainda assim, as áreas das Engenharias, Ciências Biológicas, Letras, Linguística e Artes, e Ciências Exatas e da Terra apresentaram uma representação baixa, porém equilibrada (~4%) na pesquisa, contribuindo algo de diversidade e ampliando a interdisciplinaridade do dossiê, em busca de reforçar a complexidade no enfrentamento dos desafios socioambientais.

No entanto, o vão estatístico na representatividade destas áreas é ainda bastante grande e demonstra que o terreno permanece aberto para a exploração de outras formas de formação acadêmica e inserção curricular da *Educação Ambiental e Climática* na Educação Superior. Este certamente é um desafio a ser enfrentado pelas universidades nos próximos anos, no processo de formação de professores nas distintas áreas

acadêmico/disciplinares através das licenciaturas, bem como nas áreas de construção de conhecimento técnico aplicado, tais como as engenharias, arquitetura, design, serviço social, relações internacionais, jornalismo, etc.

Mapa 5 – Formação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa VI - Formação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática. *Letramento SocioAmbienta*l, v3.n2 (2025). PAROLE SOCIOAMBIENTAL; Educom&Clima (ECA/USP); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Ciência e Tecnologia (UNESP). IBGE.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Na distribuição regional das áreas de formação dos participantes da pesquisa, há que se destacar a virtual ausência de autorias que se autodefinem como conceitualmente formadas a partir de saberes e valores afro-ameríndios brasileiros. Este achado da pesquisa é ainda mais surpreendente, especialmente a partir da constatação desta ausência nas regiões Norte, Nordeste e Sul brasileiros, onde se encontram as maiores prevalências demográficas das populações afro-ameríndias brasileiras.

Ainda mais surpreendente é que os poucos autores que endereçam a sua matriz conceitual aos valores ancestrais destas culturas, estejam localizados no Sudeste e que tais pertenças, quando se apresentam nas temáticas abordadas pelos textos, se enunciem a partir dos espaços urbanos de maior vulnerabilidade socioambiental, tais como as comunidades de favelas das grandes cidades da região.

Seria de se esperar que nas regiões onde se visibilizaram tais ausências (Norte, Nordeste e Sul), nas quais se encontram os mais importantes núcleos de ativismo de resistência étnico-racial do país (tais como o quilombismo; as lutas pela demarcação de territórios indígenas, e o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo), ali também estivessem enraizados projetos de *Educação Ambiental e Climática* concebidos a partir dos fundamentos da ancestralidade; da luta por justiça climática, e de enfrentamento do racismo ambiental, porém este não é o caso. Ou seja, o que se pode interpretar deste achado é que ainda há uma lacuna bastante grande a ser preenchida pela Educação - e atrevo-me a dizer que seja pela *Educação do Campo* - para fazer convergirem projetos civilizatórios locais com agendas globais de cidadania socioambiental, que tornem possível a existência de comunidades autoconscientes, resilientes, socialmente justas e ambientalmente regenerativas.

Ainda sobre as áreas de formação dos autores, merecem destaque as prevalências das áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Norte, Nordeste e Sul brasileiros, e seu contraponto com a marcada interdisciplinaridade que a região Sudeste demonstra. Essa é mais uma evidência de uma maior capacidade de aprofundar a complexidade da *Educação Ambiental e Climática* que o Sudeste apresenta, pois nele estão concentrados os maiores investimentos na produção de conhecimento e práticas pedagógicas inovadoras.

Propósito

O campo da *Educação Ambiental e Climática* envolve um gama diversificada de propósitos dos educadores, bem como de táticas de ação e estratégias pedagógicas. Brianezi (2025) identificou diferentes táticas e estratégias que vem sendo adotadas por movimentos e coalizões socioambientais no Brasil para enfrentar a emergência climática e promover uma *Educação Ambiental* crítica e transformadora. Resumidamente, estas envolvem:

- **Práticas pedagógicas participativas:** Promoção de metodologias que envolvem ativamente as comunidades na construção do conhecimento e na ação climática,
- **Narrativas contra-hegemônicas:** A construção de narrativas alternativas que desafiam as visões dominantes sobre desenvolvimento e meio ambiente é central para essas práticas,
- **Educomunicação como prática transformadora:** Movimentos utilizam a educomunicação para promover diálogos inclusivos e colaborativos, visando a transformação social e ambiental,

- **Integração de saberes locais e tradicionais:** Valorização de conhecimentos ancestrais e locais como base para práticas educativas e comunicativas.

Baseada em tais táticas e estratégias, a pesquisa de validação do mapeamento apresentou aos autores participantes 10 opções para a auto-identificação dos propósitos centrais das suas contribuições para o dossiê e, dentre estes, nove tipos de propósitos foram representados nesta estatística.

Tabela 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Tipos de propósitos	Frequência	Porcentagem
Ação pedagógica de Educação transformadora no território	16	29,1 %
Produção de conhecimento acadêmico/conceitual	12	21,8 %
Enfrentamento de desigualdades socioambientais no território	7	12,7 %
Desenvolvimento de ferramentas de educomunicação localizadas	5	9,1 %
Aprimoramento da educomunicação como pedagogia decolonial e regenerativa	4	7,3 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas na Educação Básica	3	5,5 %
Promoção de adaptação e resiliência socioambiental no território	3	5,5 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas no Ensino Superior	2	3,6 %
Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas	2	3,6 %
Outros	1	1,8 %
Total	55	100

Surpreende que a maior concentração corresponda à resposta “Ação pedagógica de Educação transformadora no território” (29,1%), especialmente porque cerca de 30% dos participantes se autoidentifiquem como “Professores/pesquisadores do Ensino Superior” (**Tabela 5**). Tradicionalmente, enquanto membros de instituições de ensino e pesquisa, a predominância deste tipo de autoria permitiria supor a prevalência da resposta “Produção de conhecimento acadêmico/conceitual” (21,8%).

O que se pode interpretar a partir destes dados é que a universidade tem feito um esforço institucional de “transformar a realidade”, sendo provável que este trabalho esteja se realizando principalmente através dos

Programas e Projetos de Extensão, aparentemente com resultados já visíveis no território. Tal estratégia está abrigada sob o guarda-chuva das “práticas pedagógicas participativas” (BRIANEZI 2025) e indica uma clara vontade política de colocar a ciência a serviço da cidadania socioambiental.

É também encorajador constatar que 12,7% das afirmações de propósitos sejam para promover o “enfrentamento de desigualdades socioambientais no território”, visibilizando pautas políticas e práticas pedagógicas que se sustentam em “narrativas contra-hegemônicas” e/ou “Educomunicação como práticas transformadoras” (BRIANEZI 2025). Esta constitui uma rara evidência de processos de articulação entre a produção de conhecimento e as transformações sociais que estão em curso no Brasil. Aqui talvez se possa argumentar que estejam “visualizados” propósitos para a *Educação Ambiental e Climática* que são comungados entre os movimentos sociais e a Academia. É como arriscou dizer Paulo Blikstein (2007):

Livre das amarras dos currículos tradicionais, a educação ambiental encontra-se na privilegiada situação de poder reinventar-se (...) o ambientalismo, que já reinventou a cidadania, a utopia e os movimentos sociais, agora, quem sabe?, reinventará a escola (BLIKSTEIN 2007: 164).

Mapa 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Em todos estes casos, parece estar claro que os propósitos dos autores participantes para suas iniciativas e ações de *Educação Ambiental e Climática*, partem do entendimento da complexidade das questões socioambientais e da busca por promover transformações sociopolíticas profundas, a partir da produção de conhecimento e de ações pedagógicas localizadas por ser este um campo de ação no qual devem, necessariamente, se articular sociedade, natureza e governança comunitária.

A distribuição regional de propósitos explicitados para as ações e iniciativas dos participantes mostra a concentração dos esforços de “produção de conhecimento” e “desenvolvimento de práticas pedagógicas no Ensino superior” no Sudeste, confirmando a importância das Universidades e Centros de Pesquisa da região para a *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

Por outro lado, merecem destaque as incidências de ações pedagógicas de “redução das desigualdades sociais”; “educação transformadora no território”, e “prática pedagógica no Ensino Básico” reportadas no Norte e Nordeste, apontando para estratégias de ações participativas e contra-hegemônicas em regiões que, como já se viu, muito se beneficiariam de maiores investimentos de esforços neste campo de ação educativa.

Finalmente, nota-se que a jovem Educomunicação socioambiental, uma estratégia marcadamente decolonial, já começa a ser representada em quase todas as regiões brasileiras, com a única exceção na região Centro-Oeste, na qual o anti-ambientalismo brasileiro é fortemente ativo.

E a(o)final um gesto político testemunhal

Este dossiê chega ao mundo na COP 30 como contribuição do Projeto *Educom&Clima* da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) com apoio da FAPESP, em parceria com a revista *Letramento SocioAmbienta*l da Consultoria PAROLE SOCIOAMBIENTAL e também como um testemunho de um tempo em que a palavra Educação se insurge diante do colapso socioambiental, e se reinventa em feminino, em coletivo, com coragem, imaginação, esperança e vontade política.

As 88 contribuições aqui reunidas estão agrupadas em quatro Cadernos de Resumos. Cada um deles - que juntos compõem este dossiê - é apresentado por uma ou mais renomadas autoridades do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

O **Caderno de Resumos 1 - Educação Ambiental Climática: educação climática transformadora e currículo escolar** é apresentado por *Tháís Brianezi* e *Marcos Sorrentino*.

Tháís Brianezi é professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) e do Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisa

em Educomunicação (Labidecom). Atualmente coordena, ao lado do professor *Ismar Soares de Oliveira*, o projeto Fapesp "Como a educação pode ampliar e qualificar as práticas de educação climática na educação básica no Brasil?"

Marcos Sorrentino possui graduação em Biologia (1981) e Pedagogia (1984) e mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999); no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na *Universidad de La Coruña* (2018). Desde 2023 é Diretor de *Educação Ambiental* do Ministério do Meio Ambiente, já tendo ocupado o cargo no período de 2003 a 2008. Foi assessor especial do Ministro da Educação (2012-2014) para a construção da política ambiental do MEC.

O **Caderno de Resumos 2 - Educação Ambiental Climática: justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência** é apresentado por *Semíramis Biasoli, Grace Luzzi e Rachel Trajber*.

Semíramis Albuquerque Biasoli possui graduação em Ciências jurídicas pela PUCAMP (1993); pós-graduação em Gestão Ambiental pela UNICAMP (2003) e doutorado em Ciências, com ênfase em Políticas Públicas de Educação Ambiental pela ESALQ-USP (2015). É membro da *Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA)* e Pesquisadora do *Laboratório de Educação e Política Ambiental* do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP. Trabalhou junto ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2004 e 2008. É Secretária Geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) desde 2010.

Grace Luzzi é comunicadora e produtora audiovisual do FunBEA. jornalista com mestrado em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP (2012). Foi coordenadora de conteúdos na *Fundação Padre Anchieta (TV Cultura e TV Rá Tim Bum)*. Também é sócia da *Zumbi Filmes*, que trabalha com produção para emissoras e plataformas internacionais no Brasil, como *National Geographic, Discovery Channel, Netflix* entre outras.

Rachel Trajber possui mestrado (1982) e doutorado (1988) em Antropologia pela *Purdue University*. É criadora e coordenadora do programa *Cemaden Educação* do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2014 e foi coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério de Educação brasileiro de 2004 a 2012.

O **Caderno de Resumos 3 - Educação Ambiental Climática: educação, mídia e desinformação climática** é apresentado por **Ismar de Oliveira Soares**, que é bacharel em Geografia e História pela Faculdade Salesiana de Lorena (1965); jornalista pela Faculdade Cásper Líbero (1970); mestre (1980) e doutor (1986) em Ciências da Comunicação pela USP, com

pós-doutorado (2000) pela *Marquette University Milwaukee*. Professor Titular Sênior da Universidade de São Paulo no Departamento de Comunicações e Artes, no qual implementou em 2011 a Licenciatura em Educomunicação.

O **Caderno de Resumos 4** – *Educação Ambiental Climática: sentidos, culturas e saberes ecoafetivos* é apresentado por **Edson Abreu de Castro Grandisoli**, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas (1994); mestre em Ecologia de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos (1997) pela USP, e doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Ciência Ambiental da USP (2018). Possui pós-doutorado pelo Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É colaborador do Laboratório de Práticas e Pesquisa em Sustentabilidade (USP) e Diretor Educacional da Escola da Reconnecta, além de ser um dos criadores e coordenadores do Movimento Escolas pelo Clima. Atua como formador de professores das redes pública e particular de ensino e como Editor Executivo da revista *Ambiente & Sociedade*.

Os trabalhos que aqui podem ser conhecidos são mais que textos acadêmicos ou conversas entre pares de departamentos de universidades. Eles são sementes, são mapas afetivos e testemunhos de ações vivas. Representam um letramento socioambiental que brota do chão das comunidades, da escuta respeitosa e qualificada e da partilha compassiva e esperançada, convocando-nos a uma pedagogia do cuidado e a vontade política de regeneração. Este esforço colossal culmina na COP 30 como gesto político-pedagógico insurgente de construção coletiva de um projeto de cidadania socioambiental e de justiça ambiental e climática planetária.

Referências

ACSERALD, H. (2013). “Apresentação”. In: FONSECA, D.P.R. & GIACOMINI, S.M. Presença do axé: mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Pallas:21-23.

Disponível em: <https://parolecorp.com.br/publicações>

Acesso em: 05/09/2025

BLIKSTEIN, P. (2007). “As novas tecnologias na educação ambiental: instrumentos para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola”. In: MELLO, S.S, & TRAJBER, R. (Coords.). *Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental; Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : UNESCO: 155-166.

Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf>

Acesso em: 10/09/2025.

BRIANEZI, T. & TATE, J.C.M. (2025). "Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives", *Front. Commun.* 13p. Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1538492/full>

Acesso em: 07/09/2025

CASTELLS, M. (1999). *O poder da identidade: a era do informação*. São Paulo; Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Disponível em:

<https://tonaniblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/05/o-poder-da-identidade.pdf>

Acesso em: 07/09/2025.

FOUCAULT, M. (1979). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.

Disponível em: <https://www.scribd.com/document/559304471/FOUCAULT-Michel-Microfisica-Do-Poder>

Acesso em: 07/09/2025.

INEP (2023). "Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil". Assessoria de Comunicação Social do Inep.

Publicado em: 07/03.

Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>

Acesso em: 07/09/2025

SANTOS, B.S. (2000). *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez.

SANTOS, B.S. & MENESES, M.P. (2009). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez.

Disponível em:

https://www.academia.edu/38061688/A_crítica_da_razão_indolente_contra_o_desperdício_da_experiência

Acesso em: 07/09/2025

VIANA JR, A. (2009). "O reencantamento da cartografia", *Le Monde Diplomatique Brasil*. Edição 23, 05/06.

Disponível em:

<https://diplomatie.org.br/o-reencantamento-da-cartografia/>

Acesso em: 25/07/2025.

WRIGHT, A.M (2011). *Mapeamento social: construindo metodologias participativas*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Sobre os autores

Denise Pini Rosalem da Fonseca possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em *Latin American Studies - University of Houston* (1991) e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (1996). Foi Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio 1992-2014), havendo contribuído nos Departamentos de História, Serviço Social, Geografia e Instituto de Relações Internacionais, e atuou como Professora Visitante na Pontifícia Universidad Católica del Ecuador (PUCE 1998-2000). Foi co-fundadora e Coordenadora dos Núcleos Interdisciplinares de Meio Ambiente (NIMA/PUC-Rio 1999-2005) e de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA/PUC-Rio 2003-2014). Coordenou a pesquisa de mapeamento social participativo das “Casas de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro” (PUC-Rio/SEPP/PR 2004-2014) e a pesquisa “Feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro” (PUC-Rio/CNPq 2004-2014). Foi co-fundadora e Diretora Executiva do Instituto de Educação Socioambiental E.V.A. (2020-2025). É co-fundadora e atual Diretora Socioambiental da Parole Consultoria e Representação (2000 – presente). É fundadora e Diretora do selo editorial *Historia y Vida* (1998 - presente), da revista digital online *Lactitud* (Anónimos Latinos 1998 - 2000); editora chefe da Revista *O Social em Questão* (PPG Serviço Social PUC-Rio 2003-2014) e fundadora e editora chefe da revista digital online *Letramento SocioAmbienta*l (2023 - presente). Realizou pesquisas sociais participativas em territórios subalternizados no Ecuador (indígenas), no Recôncavo da Bahia (quilombos) e em favelas do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente os seguintes temas: resistência social, estudos culturais, desenvolvimento sustentável, memória e identidade, e movimentos sociais.

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia em São José dos Campos, SP.

**educomunicação ou divulgação científica:
que caminho seguir no enfrentamento à desinformação climática?**

**edcommunication or scientific dissemination:
Which path should we take to combat climate misinformation?**

Ismar de Oliveira Soares

Professor Titular Sênior

Escola de Comunicação e Artes (USP)

Presidente

Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3547-4789>

Resumo: Uma apresentação de 18 contribuições que analisam alternativas para enfrentar a desinformação no campo socioambiental. O autor parte da constatação de que a crise climática é agravada pela chamada “infodemia”, caracterizada pela difusão massiva de informações fragmentadas ou distorcidas, que alimentam o negacionismo e dificultam a mobilização social. Nesse cenário, o texto contrapõe dois caminhos: a divulgação científica tradicional e a prática educacional. A partir de seis artigos, o autor questiona o alcance do modelo clássico de divulgação científica, argumentando que a Educomunicação é uma abordagem capaz de articular ciência, diálogo e ação territorial, promovendo redes de significados, participação comunitária e integração de saberes diversos. Através de doze relatos de experiências são exemplificadas práticas educacionais implementadas em escolas, comunidades tradicionais, movimentos sociais e iniciativas intercontinentais. Entre os destaques estão a valorização da leitura e da cultura midiática crítica, a gamificação, o uso do jornalismo estudantil e de recursos como quadrinhos e cinema para mobilizar crianças e jovens. Essas práticas revelam a potência da Educomunicação em desconstruir discursos hegemônicos, estimular metodologias lúdicas e fortalecer a cidadania climática. Na conclusão, o autor sustenta que o enfrentamento da desinformação climática exige mais do que difundir dados científicos: é necessário promover engajamento afetivo, crítico e coletivo. A Educomunicação Socioambiental, já consolidada em políticas públicas no Brasil desde 2008, emerge como caminho estratégico para fortalecer processos democráticos de educação ambiental e mobilização social frente à emergência climática.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Desinformação socioambiental; (3) Educação ambiental; (4) Cidadania climática; (5) Emergência climática

Abstract: A presentation of 18 contributions that analyze alternatives for confronting disinformation in the socio-environmental field. The text begins with the observation that the climate crisis is exacerbated by the so-called "infodemic," characterized by the massive dissemination of fragmented or distorted information, which fuels denialism and hinders social mobilization. In this scenario, the author contrasts two approaches: traditional science communication and educommunication. Through six articles, the author questions the scope of the classic science communication model, arguing that educommunication is an approach capable of articulating science, dialogue, and territorial action, promoting networks of meaning, community participation, and the integration of diverse knowledge. Twelve experience reports illustrate educommunication practices implemented in schools, traditional communities, social movements, and intercontinental initiatives. Highlights include the valorization of reading and critical media culture, gamification, the use of student journalism, and resources such as comics and cinema to mobilize children and young people. These practices reveal the power of Educommunication in deconstructing hegemonic discourses, encouraging playful methodologies, and strengthening climate citizenship. In conclusion, the author argues that confronting climate disinformation requires more than disseminating scientific data: it is necessary to promote affective, critical, and collective engagement. Socioenvironmental Educommunication, already consolidated in public policies in Brazil since 2008, emerges as a strategic path to strengthen democratic processes of environmental education and social mobilization in the face of the climate emergency.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Socioenvironmental disinformation; (3) Environmental education; (4) Climate citizenship; (5) Climate emergency

Apresentação

O dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbienta*l coloca à disposição dos gestores de programas de Educomunicação Socioambiental, bem como dos docentes dedicados à formação da novas gerações, uma série de artigos que, ao abordar o tema do enfrentamento à crise climática, compara a eficácia de dois diferentes procedimentos colocados a serviço dos processos de socialização de informações coerentes com as necessidades e demandas do momento: de uma lado, a divulgação científica e, de outro, a prática educacional.

O eixo temático é constituído por 18 (dezoito) contribuições reunidas em duas unidades textuais. Na primeira, o leitor encontra seis artigos com reflexões em torno aos desafios que a desinformação sistemática impõe às propostas educativas que buscam dar conta de reverter o negacionismo e a inércia que alienam as novas gerações, especialmente quando o tema é a emergência climática. Já na segunda, privilegia-se a sistematização de 12 experiências, com relatos que apontam em direção à prática educacional como um caminho de mobilização de crianças e jovens, no contexto de processos direcionados a privilegiar uma educação crítica construtivista.

Os artigos

Em questão o poder messiânico da “divulgação científica”

O conjunto de seis artigos parte do pressuposto de que é necessário planejar as modalidades de comunicação caso a meta dos defensores do meio ambiente seja a de fazer frente à “crise da informação” que, sob a designação de *infodemia*, vêm desestruturando o processo de produção e troca de dados sobre temas vitais para a vida em sociedade, como é o caso do colossal volume de mensagens voltadas ao âmbito do equilíbrio ecológico.

No caso, na perspectiva da teoria funcionalista de comunicação, caberá aos detentores dos dados - sejam os profissionais da informação (editores, jornalistas, publicitários), os profissionais da pesquisa (cientistas do campo) ou mesmo os militantes da causa - optarem por uma das modalidades clássicas de sistematização e socialização das informações que julguem de interesse para os públicos receptores. Temos aí, em primeira mão, a “informação” (a notícia, a reportagem, as crônicas e os editoriais, reforçados - quando as circunstâncias o permitam - pelos recursos próprios da mídia em uso). O público - acostumado com a indústria da cultura - saberá onde buscá-la, seja nos meios impressos, nos audiovisuais ou nos digitais.

A dúvida que se coloca é a de saber se a informação, assim embalada, será suficiente para fazer frente aos diversificados graus de interesses de cercam o tema do meio ambiente.

Na verdade, o tema gerou, no passado (desde as longínquas décadas de 1960 e 1970), um forte movimento em favor da denominada “comunicação alternativa” ou “popular”, que se colocava ao lado (ou mesmo em oposição) à comunicação da indústria cultural, complementando-a ou — quando necessário - confrontando-a.

Uma prática que se espalhou pela América Latina a partir de uma perspectiva colaborativa e solidária, na defesa dos interesses dos pequenos, defendida por agentes culturais como o brasileiro Paulo Freire, o boliviano Luiz Ramiro Beltrán, o paraguaio Juan Luis Díaz Bordenave e o argentino Mario Kaplún, entre tantos outros. Foi justamente na confluência entre uma comunicação com matriz necessariamente dialógica e uma educação com vertente exponencialmente popular, ambas direcionadas à consolidação de ecossistemas comunicativos democráticos, que emergiu o que hoje denominamos como “prática educomunicativa”.

Foi justamente sobre uma tal prática - voltada à defesa do território e à sua preservação para as futuras gerações - que nasceu e se consolidou, nos inícios da presente década, o conceito de Educomunicação Socioambiental, para designar o esforço de se promover processos comunicativos que tenham no bem-viver coletivo sua razão e sua meta.

A ação educomunicativa não substitui o exercício funcional da comunicação, de caráter profissional, no âmbito da comunicação midiática, mas pode iluminá-lo sempre que as metas estejam cingidas ao bem comum. O que, sim, faz de próprio, é favorecer que os grupos sociais se mobilizem promovendo — eles mesmos - práticas comunicativas dialógicas, participativas e solidárias.

Assim, tanto a abordagem funcional quanto a alternativa têm espaços para o exercício comunicativo no amplo território que se apresenta como nosso viveiro sobre a face da Terra. As vivências que reunimos a seguir falam justamente desta prática, disseminada em projetos... pequenos ou médios (a maioria); grandes e intercontinentais (alguns deles)!

O que os artigos reunidos colocam em debate é a eficácia do poder até hoje atribuído à denominada “divulgação científica”. O que propalam é a necessidade de uma diversificação nos modos de comunicação, através da adoção da já referida “prática educomunicativa”, nas mãos das próprias comunidades.

Vejamos, texto por texto:

O artigo **anatomia social do negacionismo climático: desinformação, percepções sociais e desafios para a educação ambiental**, de Lucas Perillo, vai direto ao ponto, ao considerar que a mera difusão de informações não é suficiente para mudar parâmetros de pensamentos, levando em conta que a recepção de informações é filtrada por camadas de preconceitos que vão se consolidando ao longo do tempo. Em reforço à sua percepção, esclarece o autor que *“a adesão ao ceticismo climático é decorrente de fatores*

sociopolíticos, especialmente por alinhamentos ideológicos”, alertando para o fato de que:

... apesar da difusão de dados e informações testadas e devidamente apuradas por procedimentos profissionais da área do jornalismo, o discurso antiambientalista vem ganhando terreno, organizando-se justamente como reação a avanços nas agendas de sustentabilidade e justiça socioambiental.

Nessa linha, Perillo é duro em sua análise:

Não se trata, pois, de embates entre pontos de vistas alicerçados em investigações científicas, mas de confrontos por interesses que perpassam o tema ambiental.

Em decorrência, ao seu final, artigo destaca a necessidade de que a educação ambiental climática incorpore estratégias de mediação crítica educ comunicativa que favoreçam experimentos voltadas ao enfrentamento da desinformação através de vivências em contextos locais.

É nesta mesma rota que Cayo Scot e Ana Isepan-Motta avançam, ao trabalhar o tema **educomunicação e divulgação científica: convergências como alternativa às crises climática e científica**. Os autores, de forma igual, colocam em dúvida “o poder messiânico da divulgação científica”, sempre que a esta não esteja acoplada uma prática reflexiva que leve à ação nos territórios. No caso, como alternativa, sugerem uma convergência programática entre “comunicação pública da ciência” e “educomunicação”.

Os autores dos dois primeiros artigos não estão sozinhos: Danilo de Sá reforça a mesma argumentação no texto **para além da divulgação: educomunicação e compreensão complexa das mudanças climáticas**. O pesquisador parte do pressuposto de que “comunicar ciência climática exige mais do que transmitir fatos: demanda a construção de redes de significados que integrem diferentes saberes e formas de expressão”. Na conclusão de seu texto, afirma:

A educomunicação emerge como estratégia potente para: (1) abordar a complexidade multidimensional das mudanças climáticas; (2) incorporar controvérsias e incertezas como parte constitutiva do conhecimento científico; e (3) promover diálogos entre saberes científicos, escolares e comunitários.

Os textos que vêm na sequência, finalizando a série dos artigos, voltam-se para a natureza das mobilizações educ comunicativas que começam a ganhar corpo em setores distintos da sociedade, representados (1) pelas organizações sociais; (2) pela educação formal e (3) pelo mundo corporativo.

É o caso do artigo **emergência climática e desinformação: caminhos para uma comunicação ética e transformadora**, de Vanessa Vantine, que traz um recorte de informações obtidas por um levantamento de dados junto a 200 instituições e movimentos sociais brasileiros relacionados ao contexto da desinformação climática. Trata-se de uma ação integrada ao projeto de pesquisa em desenvolvimento pelo NCE/USP, tendo como título: “*Como a Educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de Educação Ambiental Climática na Educação Básica no Brasil?*”, identificado também como “*Educom & Clima*”. Segundo a autora, conhecer como estes grupos trabalham a comunicação permite aquilatar como vem ocorrendo o esforço da sociedade civil em promover uma prática de mobilização educ comunicativa coerente com as necessidades do momento.

Sabrina Anicio e Ariane Lourenço, em **escolas sustentáveis: o que diz a literatura científica** trazem, por sua vez, os resultados de investigação sobre como o conceito de "escola sustentável" tem sido abordado em artigos científicos. Identificam, por exemplo, o crescimento exponencial de publicações sobre o tema, com pico em 2024, demonstrando que o assunto já preocupa as políticas públicas de educação ambiental integral. As conclusões que apresentam têm o potencial de colaborar com as políticas públicas para a (re)estruturação de escolas em espaços educadores sustentáveis.

Finalmente, Sandra Roza & Sabrina Roza, em **comunicação esg: no centro das conversas socioambientais** trabalham a partir do conceito de *Environmental, Social and Governance*, discutindo políticas de comunicação sobre o tema ambiental implementadas por parte do setor empresarial, em suas relações com a mídia e com a própria sociedade, com o intuito de favorecer uma comunicação “para” e “com” as comunidades, fugindo, assim - segundo as autoras - de práticas baseadas em mera divulgação de relatórios.

Relatos de experiências Mobilizar através da Educomunicação

O conceito de mobilização em favor da cidadania ambiental, mediante o emprego dos referenciais da Educomunicação, perpassa o conjunto dos relatos que compõem a segunda parte do presente eixo temático.

Dada a diversidade das abordagens dos Relatos de experiências, reunimos as contribuições em cinco subtítulos, a saber:

- I. Diversidade, abrangência e foco, na luta pelo clima (De 01 a 03);
- II. Desconstrução e reconstrução coletiva do conhecimento (04 e 05);
- III. A valorização do lúdico como metodologia (06 e 07);
- IV. O jornalismo contra a desinformação (08), e
- V. Reflexões a partir da pesquisa Educom & Clima (De 09 a 12).

I – Diversidade, abrangência e foco, na luta pelo clima

— De que estamos falando?

De um rompimento das fronteiras da linguagem, somado à rearticulação das fronteiras dos territórios, vivenciados em experiências distintas, em favor da justiça climática.

O primeiro relato, de autoria de Okamoto, intitulado **educação ambiental em essência: ler para uma criança é revolucionário**, aponta para a importância de uma formação sistematicamente voltada para a leitura — desde os primeiros anos de vida — tendo em vista uma educação ambiental abrangente, em um mundo capturado pela desinformação propalada pelas redes sociais.

O segundo texto, **confabulando: educação transmídia e desinformação na crise climática**, de autoria de Geane C. et al., prioriza ações de sustentabilidade em contexto de crise climática, com ações em escolas públicas localizadas em Moçambique e no Brasil. O projeto busca estimular o reconhecimento de marcas enunciativas da desinformação em conteúdos relativos à questão ambiental. Para tanto, desenvolve estratégias lúdicas e sustentáveis para favorecer a formação, junto a professores e alunos de dois países, de hábitos de consumo midiático cada vez mais críticos e sofisticados.

Já o terceiro relato, de Andrade & Gobi, sobre a **educomunicação na amazônia: resistência epistêmica e justiça cognitiva nos territórios tradicionais**, analisa práticas educacionais como estratégias de resistência ao integrar comunicação comunitária, pedagogia decolonial e justiça ambiental, em um ecossistema complexo como o da floresta amazônica. Este artigo examina experiências como as da *Rádio Yandê* e da *Rede Macoronga*, que articulam saberes tradicionais, línguas originárias e narrativas insurgentes. Os resultados demonstram que essas práticas reconfiguram regimes de visibilidade e de produção de conhecimento, desafiando políticas educacionais hegemônicas e modelos extrativistas de comunicação.

Os três documentos nos mostram que o paradigma educacional enriquece os projetos de educação ambiental justamente por seu potencial de iluminar as práticas através de narrativas que enriquecem a diversidade, a abrangência e o foco de cada experiência. A diversidade se manifesta nas peculiaridades das histórias narradas; a abrangência aponta para o universalismo da luta a ser implementada (no caso, ações intercontinentais e na Região Amazônica) enquanto o foco permanece o mesmo: mobilizar, coletivamente, as mentes e os corações da infância e da juventude para que se lancem à luta, onde quer que se encontrem e sem hesitação.

II – Desconstrução e reconstrução coletiva do conhecimento

O texto de Scarcella & Yanaze, intitulado **estratégias discursivas do agronegócio brasileiro: implicações para a consciência alimentar infanto-juvenil** problematiza, junto a estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, as estratégias discursivas do agronegócio brasileiro e suas implicações na formação da consciência alimentar infanto-juvenil.

Neste caso, o processo educacional de análise enfatiza a desconstrução de terminologias manipuladoras como “defensivos agrícolas” em substituição a agrotóxicos, “melhoradores de solo” para fertilizantes químicos e “biotecnologia” para organismos geneticamente modificados: todas, estratégias retóricas de ocultação dos impactos socioambientais. O trabalho educacional culmina na construção colaborativa de um jogo de cartas composto por cinquenta unidades, articulando categorias analíticas sobre alimentos funcionais, agricultura familiar e sistemas agroecológicos. Os resultados mostraram que a estratégia de gamificação, associada à educação, promove desenvolvimento da capacidade discente frente aos discursos midiáticos hegemônicos, estabelecendo-se como um efetivo processo de proteção aos incautos e desavisados.

Em um caminho inverso, na linha da construção coletiva de conhecimento, Silva et al. oferecem um relato minucioso sobre uma prática de educação midiática por eles intitulada **cientistas para não cientistas: educação, popularização da ciência e desinformação climática**.

Baseados em pesquisas junto a jovens de quatro regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste) que assinalaram para um alto grau de interesse por ciência e meio ambiente, mas que conviviam com domínio mediano na identificação de notícias falsas, os autores colocaram em desenvolvimento uma proposta de educação midiática composta de seis fases (diagnóstico participativo, formação, oficinas de produção multimídia, gestão de redes, mostra final e avaliação) a ser executada em um semestre letivo.

A proposta - que tem como fundamentos teóricos a Educação Socioambiental, a popularização da ciência e o letramento midiático-científico - destina-se a consolidar, nos espaços escolares, políticas de letramento socioambiental que tenham como método justamente a construção coletiva do conhecimento em favor da luta ambiental.

III – A valorização do lúdico como metodologia

Baseadas em tese doutoral sobre Comunicação e Informação, defendida na UFRS, em 2021, sob o título “O uso de dispositivos de Realidade Virtual para conexão de crianças e adolescentes com a natureza”, Freitas & Fragoço propõem refletir sobre o uso de passeios virtuais com vídeos 360

graus de áreas verdes como recurso didático para o desenvolvimento de educação para o clima. É o que revela o projeto intitulado **passeios virtuais e literacia ambiental: relato de uma experiência com vídeos**. Neste trabalho, as autoras dão especial ênfase a um trabalho de formação dirigido a jovens que teve como espaço de observação a Amazônia brasileira. No relato, também são apontadas as potencialidades de outras experiências lúdicas incorporadas ao desenvolvimento de competências cognitivas relacionadas à cibercultura.

E é justamente na linha voltada para experiências lúdicas que Neves analisa práticas de **educação climática gamificada**, vinculadas ao projeto *Escape Climate Change Brasil*, em implementação junto a *Redes da Maré*, no Rio de Janeiro. O jogo, intitulado *Missão Climática: Jovens em Ação*, propõe uma experiência imersiva e cooperativa, baseada na resolução de problemas. Os estudantes assumem papéis de diferentes personagens sociais e enfrentam desafios que abordam as causas estruturais da crise climática, seus efeitos desiguais sobre territórios e populações, a desinformação e os possíveis caminhos para soluções sustentáveis. A proposta convida à reflexão crítica e coletiva, mobilizando habilidades cognitivas e socioemocionais, com foco na formação de sujeitos ativos e engajados com a transformação de suas realidades.

IV – O jornalismo contra a desinformação

Na linha das experiências envolvendo a mobilização coletiva de jovens em favor da luta ambiental, vamos encontrar o relato sobre a cobertura dos alagamentos em Vitória da Conquista, Bahia, promovida por estudantes de jornalismo da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) e descrita em texto de autoria coletiva (Carmen Carvalho et al.), sob o título **mudanças climáticas, apuração jornalística e desinformação**. A matéria em questão teve como foco principal abordar os impactos ambientais e sociais provocados pelos eventos extremos na cidade, associando-os ao debate mais amplo sobre as mudanças climáticas. Ao longo do processo de produção do texto, finalmente publicada no site *Avoador* (avoador.com.br), os discentes foram orientados a aplicar técnicas de apuração, verificação e análise de dados, com ênfase na checagem de informações e no enfrentamento à desinformação ambiental. Segundo os autores do relato, a experiência integrou práticas de jornalismo investigativo com princípios da educação climática e midiática, fortalecendo a formação crítica e técnica dos estudantes.

V – Reflexões a partir da pesquisa Educom & Clima

Trazemos para o final dos relatos quatro textos produzidos por integrantes da pesquisa *“Como a Educomunicação pode ampliar e qualificar*

as práticas de Educação Ambiental Climática na Educação Básica no Brasil?”. Os textos, além de descreverem a natureza da proposta formativa implementada pelo Núcleo de Comunicação e Educação da ECA-USP, chamam a atenção para o papel protagonista que cabe ao estudante exercer no processo de educação ambiental, apontando, finalmente, para inexistência de “recurso menor” nas práticas voltadas ao uso dos meios de comunicação em favor da defesa do meio ambiente.

O primeiro dos quatro relatos, **educomunicação e educação ambiental climática: experiência formativa na rede municipal de são paulo**, de autoria da pesquisadora F. Lazar, analisa a formação oferecida a educadores/as, entre fevereiro e maio de 2025, em um trabalho que teve como objetivo ampliar o repertório crítico e metodológico dos docentes, permitindo que, ao término da proposta formativa, oferecessem – mediante a socialização de informes sobre ações educacionais realizadas nas escolas – elementos que viessem a enriquecer o conteúdo e a metodologia do curso a distância sobre a emergência climática a ser oferecido a docentes de todo o país, em plataforma digital do MEC.

Um segundo relato, de autoria de Torres & Duarte, que tem como título **educomunicação e mudanças climáticas: a voz dos estudantes na construção de soluções locais**, cumpre a mesma função do texto anterior: a de introduzir, no cronograma do curso a distância, uma súpula narrando a iniciativa de educomunicação socioambiental desenvolvida por estudantes das escolas públicas da cidade de São Paulo.

A metodologia do projeto em questão contemplou mapeamento de riscos, produção de conteúdo jornalístico, campanhas comunitárias e a formação de redes colaborativas. O estudo analisou os impactos desta iniciativa na educação ambiental crítica, destacando sua capacidade de mobilizar e transformar realidades locais.

As terceira e quarta contribuições, de pesquisadores do Educom & Clima, têm como objeto o uso de recursos da comunicação na prática educacional voltada à emergência climática. Os autores trabalham, em seus respectivos textos, de um lado, o menos valorizado deles (os quadrinhos) e, de outro, o mais referendado (o audiovisual), colocando ambos a serviço da educação ambiental. Trata-se dos textos de V. Romera intitulado **você quer que eu desenhe? visão educacional do uso de quadrinhos para a educação climática** e de R. Munhoz, cujo título é **cinema e educomunicação: respostas à fragmentação do pensamento climático**.

Romera entende que, apesar da HQ ser considerada como recurso de menor importância pelo campo de estudos de mídia, seu uso na educação climática traz benefícios, levando em conta a ludicidade de seu processo de produção, como ficou demonstrado no levantamento de organizações feitas pelo *Educom & Clima*. Já Munhoz destaca o potencial do audiovisual. Argumenta que a sensibilidade estética promovida por essa linguagem contribui de forma expressiva para o engajamento de educadores/as e

estudantes, além de favorecer a construção de compreensões mais integradas, reflexivas e transformadoras sobre os desafios socioambientais contemporâneos.

A título de conclusão

Como afirmamos, no primeiro parágrafo desta Apresentação, o Eixo Temático 3 do dossiê **Educação Ambiental Climática** buscou abordar o tema do enfrentamento à crise climática a partir de procedimentos que tornassem eficazes as ações voltadas a mobilizar o sistema educativo – representado especialmente pela juventude – na defesa do meio ambiente, mediante o combate à desinformação climática.

Para tanto, os editores dispunham de 18 contribuições voltadas ao tema, recolhidas a partir de uma chamada específica lançada como desafio aos pesquisadores e gestores de projetos na área. O dossiê finalmente ganhou vida no momento em que foi possível identificar os elementos que articulavam o pensamento e as intencionalidades dos autores. Foi possível, então, distribuir os textos em duas unidades de tratamento: artigos reflexivos e relatos de experiências.

De imediato, identificou-se que uma pergunta básica passou a dar sustentação aos argumentos trabalhados pelas duas modalidades de textos (os seis artigos e os 12 relatos de experiências):

— Que caminho seguir no enfrentamento à desinformação climática: a clássica “Divulgação Científica” ou o recém-identificado caminho da “Educomunicação”?

A conclusão deixou evidenciado que a gravidade do momento exige que não apenas divulguemos dados e reflexões sobre o tema, mas que promovamos engajamentos próximos aos que nos mobilizam quando vemos nossa casa em perigo. É aí quando a Educomunicação tem sua serventia!

Quem entendeu a razão desta práxis foi ninguém mais, ninguém menos do que os responsáveis pelo próprio Ministério do Meio Ambiente que, a partir da primeira década do século, em um diálogo com grupos sociais, entre os quais encontra-se o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, identificou e sistematizou o conceito de **Educomunicação Socioambiental**, produzindo um documento que passou para a história do movimento educacional na América Latina¹. Este é um conceito que já chegou a 20 milhões de crianças e adolescentes e seus educadores, em todo ao país, dando sustentação às seis edições das

¹ COSTA, Francisco de Assis Morais da (Org.) (2008). **Educomunicação socioambiental: comunicação popular e educação**. Brasília: MMA. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/txbase_educom_20.pdf
Acesso em: 04/10/2025.

Conferências Nacionais Infantojuvenis pelo Meio Ambiente, realizadas entre 2003 e 2025.

A revista *Letramento SocioAmbienta*l se soma a este esforço!

Sobre o autor

Ismar de Oliveira Soares, que é bacharel em Geografia e História pela Faculdade Salesiana de Lorena (1965); jornalista pela Faculdade Cásper Líbero (1970); mestre (1980) e doutor (1986) em Ciências da Comunicação pela USP, com pós-doutorado (2000) pela *Marquette University Milwaukee*. É Professor Titular Sênior da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, no qual implementou em 2011 a Licenciatura em Educomunicação. Presidente da ABPEducom – Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação (www.abpeducom.org.br). CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7611768706433230>.

**a anatomia social do negacionismo climático:
desinformação, percepções sociais e desafios para a educação ambiental**

**the social anatomy of climate change denial:
misinformation, social perceptions, and challenges for environmental education**

Lucas Neves Perillo

Cofundador, Biólogo e Doutor em Ecologia

Bocaina Biologia da Conservação

Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4291-4452>

Resumo: Em tempos de emergência climática e circulação massiva de desinformação, compreender as dinâmicas do negacionismo climático é fundamental para pensar os caminhos da educação ambiental no cenário atual. Neste artigo, será discutida a anatomia social do negacionismo climático, com foco nas causas e consequências da desinformação em contextos de crise ambiental. A partir de uma abordagem interdisciplinar, será analisado como a adesão ao ceticismo climático é influenciada por fatores sociopolíticos, especialmente por alinhamentos ideológicos. Diferentemente de outras formas de negação científica, no caso da crise climática o componente político assume papel central na formação e manutenção dessas crenças. Também será abordado como a exposição, ainda que pontual, a notícias falsas pode induzir dúvidas sobre o consenso científico, prejudicando a tomada de decisão coletiva e a confiança em políticas públicas ambientais. Serão utilizados dados recentes sobre a percepção pública da ciência e da tecnologia no Brasil, com ênfase nas opiniões sobre riscos climáticos. Além disso, será discutido como o discurso antiambientalista se organiza como reação a avanços nas agendas de sustentabilidade e justiça socioambiental. A proposta destaca a necessidade de que a educação ambiental climática incorpore estratégias de mediação crítica e educacional, voltadas ao enfrentamento da desinformação e à promoção do pensamento reflexivo. Ao reunir esses elementos, o artigo pretende contribuir com subsídios para práticas pedagógicas mais conectadas aos desafios contemporâneos, considerando o contexto e a realidade socioambiental dos diferentes grupos sociais afetados pela crise climática no Brasil.

Palavras-chave: (1) Negacionismo climático; (2) Emergência climática; (3) Desinformação; (4) Educação ambiental; (5) Percepções sociais.

Abstract: In times of climate emergency and massive circulation of misinformation, understanding the dynamics of climate denial is crucial to considering the paths of environmental education in the current scenario. This article will discuss the social anatomy of climate denial, focusing on the causes and consequences of misinformation in contexts of environmental crisis. Using an interdisciplinary approach, we will analyze how adherence to climate skepticism is influenced by sociopolitical factors, especially ideological alignments. Unlike other forms of science denial, in the case of the climate crisis, the political component plays a central role in the formation and maintenance of these beliefs. It will also address how exposure, even occasional, to fake news can induce doubts about scientific consensus, undermining collective decision-making and trust in environmental public policies. Recent data on public perceptions of science and technology in Brazil will be used, with an emphasis on opinions about climate risks. Furthermore, it will discuss how anti-environmental discourse is organized as a reaction to advances in sustainability and socio-environmental justice agendas. The proposal highlights the need for climate environmental education to incorporate critical mediation and educommunicative strategies aimed at confronting misinformation and promoting reflective thinking. By bringing these elements together, the article aims to contribute to pedagogical practices more connected to contemporary challenges, considering the context and socio-environmental reality of the different social groups affected by the climate crisis in Brazil.

Keywords: (1) Climate denial; (2) Climate emergency; (3) Disinformation; (4) Environmental education; (5) Social perceptions.

Sobre o autor

Lucas Neves Perillo é Biólogo licenciado, Mestre e Doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tenho experiência em projetos de Biologia da Conservação, Comunicação Pública da Ciência e pesquisas na área de ecologia de comunidades de insetos e ambientes montanhosos. Fundador da *Bocaina Biologia da Conservação*, que promove iniciativas de divulgação científica socioambientais, como o *Podcast Papagaio de Primata* e conteúdos para redes sociais. Integra o Curso de Especialização em Comunicação Pública da Ciência da UFMG.

**educomunicação e divulgação científica:
convergências como alternativa às crises climática e científica**

**edcommunication and scientific communication:
convergences as an alternative to the climate and scientific crises**

Cayo Matheus de Amorim Scot

Mestrando no Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-8278-9018>

Ana Carolina Isepan-Motta

Mestranda no Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0949-7681>

Resumo: A crise das ciências e a crise climática apresentam-se como problemas centrais da atualidade, marcados pelo negacionismo e pela desinformação. É comum acreditar que o antídoto para esses fenômenos seja a democratização do conhecimento, cabendo à divulgação científica a nobre função de levar a “verdade” a todas e todos, libertando-nos, assim, de todo o mal. No presente trabalho, contudo, negacionismo e desinformação são considerados como fenômenos complexos, cujas causas transcendem as lacunas de informação. A divulgação científica, por sua vez, não é tratada como uma missão messiânica, mas como um campo interdisciplinar, capaz de fomentar reflexões e ações diante dos desafios que permeiam a interface entre ciência e sociedade. Objetiva-se, portanto, por meio de pesquisa bibliográfica exploratória: (1) discorrer sobre esses fenômenos, de forma a ampliar a compreensão sobre divulgação científica, comumente e equivocadamente circunscrita a uma ideia de tradução ou ensino de ciências e (2) apresentar convergências entre a comunicação pública da ciência e a educomunicação como alternativas para enfrentar as crises climática e científica.

Palavras-chave: (1) Divulgação científica; (2) Educomunicação; (3) Crise das ciências; (4) Negacionismo climático; (5) Sustentabilidade.

Abstract: The crisis in science and the climate crisis are central problems of our time, marked by denialism and misinformation. It is common to believe that the antidote to these phenomena is the democratization of knowledge, with scientific dissemination having the noble role of bringing the “truth” to everyone, thus freeing us from all

evil. In this work, however, denialism and misinformation are considered as complex phenomena, whose causes transcend information gaps. Scientific dissemination, in turn, is not treated as a messianic mission, but as an interdisciplinary field, capable of fostering reflections and actions in the face of the challenges, that permeate the interface between science and society. The aim, therefore, through exploratory bibliographic research, is: (1) to discuss these phenomena, to broaden the understanding of scientific dissemination, commonly and mistakenly limited to an idea of translation or teaching of science, and (2) to present convergences between public communication of science and educommunication as alternatives to face the climate and scientific crises.

Keywords: (1) Scientific communication; (2) Educommunication; (3) Science crisis; (4) Climate denialism; (5) Sustainability.

Sobre os autores

Cayo Matheus de Amorim Scot é técnico em Controle Ambiental pelo IFRJ, bacharel em Química Industrial pela UFRRJ e especialista em Divulgação e Popularização da Ciência pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Atualmente é mestrando em Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo (USP), na linha de pesquisa Ciência e Tecnologia Ambiental, desenvolvendo estudo sobre meliponicultura e comunicação. É divulgador científico, educador e comunicador socioambiental. Sua jornada é construir interseções entre ciência, meio ambiente, educação e comunicação, sendo a pauta ambiental o principal caminho de convergência.

Ana Carolina Isepan Motta é Bacharela e Licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) - Universidade Estadual "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). Atualmente mestranda no Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo, trabalhando com o desenvolvimento da meliponicultura como atividade regenerativa e caracterização dos discursos dessa atividade no presente século.

**para além da divulgação:
educomunicação e compreensão complexa das mudanças climáticas**

**beyond outreach:
educommunication and complex understanding of climate change**

Danilo Restaino Freire de Sá

Estudante de educomunicação e bolsista de jornalismo científico

Projeto *Educom&Clima* (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-9581-0319>

Resumo: Como comunicar a emergência climática em toda sua complexidade científica, política e social? Este trabalho explora essa questão a partir da experiência do projeto "*Educom&Clima*", que investiga práticas educacionais para a educação ambiental climática na educação básica. Rejeitando modelos de divulgação científica que privilegiam aspectos espetaculares ou aplicações imediatas, e que frequentemente negligenciam riscos, incertezas e o caráter controverso e culturalmente situado da produção científica, propomos uma abordagem inspirada em Bruno Latour. Partimos do pressuposto que comunicar ciência climática exige mais que transmitir fatos: demanda a construção de redes de significados que integrem diferentes saberes e formas de expressão. A educomunicação emerge como estratégia potente para: (1) abordar a complexidade multidimensional das mudanças climáticas; (2) incorporar controvérsias e incertezas como parte constitutiva do conhecimento científico; e (3) promover diálogos entre saberes científicos, escolares e comunitários. Nossa análise sugere que a abordagem educacional pode fomentar uma cidadania tecno-científica crítica, capaz de engajar-se com a ciência climática em sua complexidade e atuar frente aos desafios socioambientais. O texto visa discutir os potenciais e desafios desta perspectiva para a educação básica, destacando como a comunicação científica pode se tornar espaço de construção democrática de conhecimentos e ações frente à crise climática.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Divulgação científica; (3) Cidadania tecnocientífica; (4) Educação climática; (5) Complexidade.

Abstract: How to communicate the climate emergency in all its scientific, political and social complexity? This paper explores this question based on the experience of the project "*Educom&Clima*", which investigates education practices for environmental climate education in basic education. Rejecting scientific communication models that privilege spectacular aspects or immediate applications, and that often neglect risks, uncertainties and the controversial and culturally situated

nature of scientific production, we propose an approach inspired by Bruno Latour. We assume that communicating climate science requires more than transmitting facts: it demands the construction of networks of meanings that integrate different knowledge and forms of expression. Educommunication emerges as a powerful strategy to: (1) address the multidimensional complexity of climate change; (2) incorporate controversies and uncertainties as an integral part of scientific knowledge; and (3) promote dialogues between scientific, school, and community knowledge. Our analysis suggests that the educommunicative approach can foster critical techno-scientific citizenship, capable of engaging with climate science in its complexity and acting in the face of socio-environmental challenges. The text aims to discuss the potential and challenges of this perspective for basic education, highlighting how scientific communication can become a space for the democratic construction of knowledge and actions in the face of the climate crisis.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Scientific communication; (3) Technoscientific citizenship; (4) Climate education; (5) Complexity.

Sobre o autor

Danilo Restaino Freire de Sá é estudante de educomunicação e bolsista de jornalismo científico no projeto “Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as prédicas de educação ambiental climática na educação básica no Brasil?”

emergência climática e desinformação: caminhos para uma comunicação ética e transformadora

climate emergency and disinformation: paths towards ethical and transformative communication

Vanessa Vantine

Professora e Coordenadora

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-0804-1324>

Resumo: É cada vez mais frequente a necessidade de comunicar, alertar e informar as previsões e consequências da emergência climática. Enfrentar os problemas causados pelos eventos extremos é um dos maiores desafios contemporâneos e exige ações urgentes e integradas de diversos setores da sociedade. No entanto, o avanço de discursos negacionistas, a disseminação de fake news e a desinformação nas mídias têm dificultado a compreensão e o engajamento sobre a gravidade da crise ambiental. Este artigo traz um recorte de informações obtidas por um levantamento de dados feito pelo projeto do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, intitulado “*Como a Educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de Educação Ambiental Climática na Educação Básica no Brasil?*”, identificado também como “Educom & Clima” e analisa as respostas de mais de 200 instituições e movimentos sociais brasileiros relacionadas ao contexto da desinformação climática. A partir das respostas obtidas, discute o papel estratégico da comunicação na mediação desse cenário, destacando sua potência como ferramenta de transformação social. E analisa como práticas educacionais e projetos de educação socioambiental podem contribuir para o fortalecimento do pensamento crítico, a formação cidadã e a construção de uma cultura que busca agir coletivamente, mas com respeito a diversidade e a pluralidade de saberes, reconhecendo territórios, lutas e realidades distintas. O objetivo não é trazer uma resposta, mas sim caminhos possíveis, neste cenário complexo, para a promoção do bem viver em busca da justiça ambiental.

Palavras-chave: (1) Emergência climática; (2) Desinformação; (3) Fake news; (4) Educomunicação; (5) Educação socioambiental.

Abstract: The need to communicate, alert and inform about the predictions and consequences of the climate emergency is increasingly frequent. Confronting the problems caused by extreme events is one of the greatest contemporary challenges and requires urgent and integrated actions from various sectors of society. However, the rise of

denialist discourses, the dissemination of fake news and misinformation in the media have made it difficult to understand and engage with the severity of the environmental crisis. This article presents a selection of information obtained from a data survey carried out by the project of the Center for Communication and Education of the University of São Paulo, entitled “How can Educommunication expand and qualify the practices of Environmental Climate Education in Basic Education in Brazil?”, also identified as “*Educom&Clima*” and analyzes the responses of more than 200 Brazilian institutions and social movements related to the context of climate misinformation. Based on the responses obtained, the article discusses the strategic role of communication in mediating this scenario, highlighting its power as a tool for social transformation. It also analyzes how educommunicative practices and socio-environmental education projects can contribute to strengthening critical thinking, civic education, and the construction of a culture that seeks to act collectively, but respects diversity and the plurality of knowledge, recognizing distinct territories, struggles, and realities. The objective is not to provide an answer, but rather possible paths, in this complex scenario, to promote good living in search of environmental justice.

Keywords: (1) Climate emergency; (2) Disinformation; (3) Fake news; (4) Educommunication; (5) Socio-environmental education.

Sobre a autora

Vanessa Vantine possui graduação em Comunicação Social - Rádio e TV pela Fundação Armando Álvares Penteado (2003) e graduação em Jornalismo pela Universidade do Vale do Paraíba (2006). Atualmente é mestranda no PPGCOM da ECA-USP. Tem pós-graduação em Gestão da Comunicação pela ECA-USP e pós-graduação em *A Moderna Educação* pela PUC-RS. É integrante da *ABPEducom*, Associação dos Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. Atualmente é jornalista e educadora na Escola Moppe em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde coordena um projeto educutivo com alunos dos anos finais do ensino fundamental. Também é professora universitária na UNIVAP, Universidade do Vale do Paraíba e coordenadora dos cursos de Rádio e TV e Produção Audiovisual. Além disso, é coordenadora do projeto TV Univap, um canal universitário da instituição. Na trajetória de mercado tem 18 anos de experiência como repórter na Rede Vanguarda - afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba. Participou da cobertura de grandes eventos para jornais locais e de rede. Trabalhou principalmente no jornalismo diário, tendo feito reportagens de diferentes setores, como educação, economia, política local, esporte, comportamento e saúde. Também possui experiência em produção e edição de programas e jornais para TV e na apresentação e gravação de podcast para streaming e rádios.

**escolas sustentáveis:
o que diz a literatura científica**

**sustainable schools:
what the scientific literature says**

Sabrina de Oliveira Anicio

Pós-Doutoranda no Instituto de Estudos Avançados
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5438-1388>

Ariane Baffa Lourenço

Pesquisadora na Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3743-8095>

Tadeu Fabricio Malheiros

Professor Associado da Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9455-4199>

Resumo: As escolas têm potencial ímpar para colaborar na Educação Ambiental de alunos, familiares e comunidade, atuando na formação de cidadãos capazes de atuar conscientemente na preservação do planeta e no desenvolvimento sustentável. Este trabalho objetivou, mediante Revisão Sistemática da Literatura e análise bibliométrica, investigar como o conceito de "escola sustentável" é abordado em artigos científicos. Identificou-se crescimento exponencial de publicações, com pico em 2024. Além disso, concluiu-se que, dentre os principais aspectos para escolas sustentáveis, estão a alimentação escolar saudável, infraestrutura física eficiente, liderança compartilhada, integração de TIC, cultura escolar, jovens como agentes de mudança, currículo alinhado e saúde escolar. Para a estruturação de escolas em espaços educadores sustentáveis, essas dimensões precisam estar inter-relacionadas e requerem políticas públicas articuladas.

Palavras-chave: (1) Escolas sustentáveis; (2) Objetivos de desenvolvimento sustentável; (3) Educação ambiental; (4) Revisão sistemática da literatura; (5) Educação formal.

Abstract: Schools have a unique potential to contribute to Environmental Education for students, their families, and the community, fostering the development of citizens capable of acting consciously in environmental

preservation and sustainable development. This study aimed, through a Systematic Literature Review and bibliometric analysis, to investigate how the concept of “sustainable school” is addressed in scientific articles. An exponential growth in publications was identified, with a peak in 2024. Additionally, it was concluded that among the main aspects for sustainable schools are healthy school meals, efficient physical infrastructure, shared leadership, integration of ICT, school culture, youth as agents of change, an aligned curriculum, and school health. For schools to be structured as sustainable educational spaces, these dimensions need to be interrelated and require coordinated public policies.

Keywords: (1) Sustainable schools; (2) Sustainable development goals; (3) Environmental education; (4) Systematic literature review; (5) Formal education.

Sobre os autores

Sabrina de Oliveira Anicio possui Graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia Urbana, Recursos Hídricos e Saneamento pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é Pós-Doutoranda do Centro de Síntese USP Cidades Globais (CS USPCG) do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA/USP).

Ariane Baffa Lourenço possui Graduação em Licenciatura em Ciências Exatas pela Universidade de São Paulo (USP), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Doutorado com dupla titulação em Ciências pela USP (obtido no Programa Ensino de Ciências Área de Concentração: Ensino de Física) e em Educação pela *Universidad Autónoma de Madrid (Facultad de Formación de Profesorado, Espanha)*. Realizou o Pós-Doutorado em Educação no Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP), com estágio na *Universität des Saarlandes - Alemanha, no Department of Educational Technology*. Atualmente é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (ProfCiAmb/USP).

Tadeu Fabricio Malheiros possui Graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), Engenharia Ambiental pela Faculdade de Saúde da USP, Mestrado em *Resources Engineering* pela *Universitat Karlsruhe*, Doutorado em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP) e Pós-Doutorado em Saúde Pública pela FSP/USP. Atualmente é professor associado na FSP/USP. Participou da criação e coordenação do programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino

das Ciências Ambientais (ProfCiAmb). É assessor da Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) da USP e Coordenador da Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias (CT-ID) dos Comitês PCJ.

**comunicação esg:
no centro das conversas socioambientais**

**esg communication:
at the heart of socio-environmental conversations**

Sandra Rita de Cássia Roza
Jornalista e pesquisadora independente
Forbes BLK and Women
Mariana, MG
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-5102-2406>

Sabrina Kelly Roza
Jornalista e Mestranda em Comunicação
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Mariana, MG
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-2754-6383>

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de abordar como a Comunicação ESG (área de comunicação focada na disseminação das ações das Agendas ESG das organizações) precisa estar no centro das conversas, discussões e decisões socioambientais. Mais do que isso, a Comunicação ESG deve estar presente não apenas nas empresas e em seus escritórios internacionais, mas no centro das conversas das comunidades impactadas pelas companhias. Dessa forma, o artigo pretende também realizar uma análise da Comunicação ESG, trazendo um breve contexto territorial das autoras (Mariana-MG) e suas diversas experiências acadêmicas e globais, com o intuito de apresentar como realizar uma Comunicação ESG para, e com, comunidades, sendo não apenas uma comunicação de divulgação de relatórios ESG (*Environmental, Social and Governance* - Meio Ambiente, Social e Governança) na mídia. Para isso, as autoras usarão a metodologia e o método “3 problemas e 3 soluções para a Comunicação ESG” de sua autoria (2025). Entre os principais resultados esperados, estão a elaboração de comunicações simples e educativas sobre a sigla ESG que, na maior parte das vezes, é de difícil compreensão por diferentes pessoas, explicitando a urgência de descomplicar o assunto, a fim de que as transformações socioambientais sejam mais inclusivas, diversas e participativas.

Palavras-chave: (1) ESG; (2) Comunicação ESG; (3) Educação socioambiental; (4) Direitos humanos; (5) Educomunicação.

Abstract: This article aims to address how ESG Communication (a communications area focused on disseminating the actions of organizations' ESG Agendas) needs to be at the center of socio-

environmental conversations, discussions, and decisions. More than that, ESG Communication must be present not only in companies and their international offices, but at the center of conversations in the communities impacted by the companies. Thus, the article also intends to carry out an analysis of ESG Communication, providing a brief territorial context of the authors (Mariana-MG) and their diverse academic and global experiences, with the aim of presenting how to carry out ESG Communication for, and with, communities, not just a communication of disclosure of ESG (Environmental, Social and Governance) reports in the media. To this end, the authors will use the methodology and method “3 problems and 3 solutions for ESG Communication” of their authorship (2025). Among the main expected results are the development of simple and educational communications about the acronym ESG, which is often difficult for different people to understand, highlighting the urgency of simplifying the subject so that socio-environmental transformations are more inclusive, diverse and participatory.

Keywords: (1) ESG; (2) ESG Communication; (3) Socio-environmental education; (4) Human rights; (5) Educommunication.

Sobre as autoras

Sandra Rita de Cássia Roza é mestra em Comunicação (UFOP), especialista em Comunicação e Sociedade 5.0 (*HSM University*) e *Stakeholders e ESG* (*FIA Business School*) e Jornalista (UFOP). Possui quase 10 anos de experiência em pesquisas em Comunicação ESG, diversidade, equidade e inclusão e interseccionalidade. É pesquisadora com reconhecimento global, em liderança e ESG; *Fellow Candidate of the UPG Sustainability Leadership Class 2025 (United People Global)*. Foi *Fellow da Climatebase (2024)*, *Fellow da Clinton Foundation (2023)* e *Fellow do ID_BR (2021)*. Além de ser integrante da *Forbes BLK and Women* e da *Ye! Community* (ONU e ITC). Possui cases de sucesso em Comunicação ESG, destacando organizações e lideranças do alto escalão nos principais veículos do país, como *Estadão*, *Forbes*, *Exame*, *Folha de São Paulo*, entre outros. Em 2025, foi coordenadora do *GT Comunicação ESG: Meio Ambiente, Sociedade e Governança*, do Intercom Norte 2025, maior evento de comunicação do Norte. No mesmo ano, o GT se tornou um GT Global de Comunicação ESG, certificado e reconhecido pela *United People Global*.

Sabrina Kelly Roza é Mestranda em Comunicação (UFOP) e Jornalista (UFOP). Possui mais de 4 anos de experiência e pesquisas em Comunicação ESG, diversidade, equidade e inclusão, Animes, Inteligência Artificial e divulgação científica. Atualmente, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor) e realiza pesquisas sobre IA Generativa e representação de mulheres negras. Além disso, é integrante da *Forbes BLK*. Foi voluntária na comunidade *Sterna-Mulheres no Exterior* e na escrita de

textos na editoria de viagens para o site *Lab Dicas Jornalismo*. Fez parte da startup “*Contra Violência*”, que tinha como missão promover a paz e combater a violência doméstica contra mulheres durante a pandemia de COVID-19 em 2020. Na ocasião, a equipe conquistou o 3º lugar na *Baanko Challenge* na linha temática Covid-19, reconhecimento pelo comprometimento com a promoção da paz e igualdade. Em 2025, foi coordenadora do *GT Comunicação ESG: Meio Ambiente, Sociedade e Governança, do Intercom Norte 2025*, maior evento de comunicação do Norte. No mesmo ano, o GT se tornou um GT Global de Comunicação ESG, certificado e reconhecido pela United People Global.

**educação ambiental em essência:
ler para uma criança é revolucionário**

**environmental education in essence:
reading for a child is revolutionary**

Claudia Parucce Franco Okamoto

Educadora ambiental

Plantare Educação

São Caetano do Sul, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-6495-3200>

Resumo: As transformações profundas das revoluções agrícola, industrial e digital ainda são sentidas por nós. Mas, diante dos desafios da desinformação, da crise ambiental e da desumanização das relações, precisamos de uma nova revolução: a da Leitura e da Escrita. Ler e escrever são conquistas extraordinárias da espécie humana. Nenhum outro animal desenvolveu essas habilidades. Contudo, essa capacidade incrível tem perdido espaço na era digital, e um dos motivos é que ela não é inata, pois exige muito do nosso cérebro. Por isso, precisamos nos unir. Os números de leitores caem a cada dia. Precisamos de uma revolução. Uma revolução para o retorno das conexões humanas e com a natureza. E, como sabemos, as crianças são nosso hoje e nosso amanhã. Ler para uma criança, seja ela não alfabetizada, recém-alfabetizada ou leitora experiente, é resistência. É revolução. Em um mundo saturado por estímulos rápidos, escolher um livro é um gesto de presença e de escuta. É educação ambiental em sua essência, despertando a consciência para a vida, nutrindo a empatia, a imaginação e o senso de responsabilidade. Ler para uma criança cria vínculo, estimula o desenvolvimento neurológico, sustenta o aprendizado contínuo e fortalece a capacidade de expressão. Sem a leitura é impossível sonhar um mundo mais humano, justo e sustentável.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Desenvolvimento infantil; (3) Sustentabilidade, (4) Letramento ambiental; (5) Leitura e escrita.

Abstract: The profound transformations of the agricultural, industrial and digital revolutions are already felt by us. However, faced with the challenges of misinformation, the environmental crisis and the dehumanization of relationships, we need a new revolution: that of Reading and Writing. Reading and writing are extraordinary achievements of the human species. No other animal has developed these abilities. However, this incredible ability has been losing ground in the digital age, and one of the reasons is that it is not innate, as it demands a lot from our brain. That is why we need to unite. The number of readers

is falling every day. We need a revolution. A revolution to restore human connections and our connections with nature. And, as we know, children are our today and tomorrow. Reading to a child, whether they are illiterate, newly literate or an experienced reader, is resistance. It is revolution. In a world saturated with rapid stimuli, choosing a book is a gesture of presence and listening. It is environmental education in its essence, awakening awareness for life, nurturing empathy, imagination and a sense of responsibility. Reading to a child creates bonds, stimulates neurological development, supports continuous learning and strengthens the capacity for expression. Without reading, it is impossible to dream of a more humane, fair and sustainable world.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Child development; (3) Sustainability, (4) Environmental literacy; (5) Reading and writing.

Sobre a autora

Claudia Parucce Franco Okamoto é educadora ambiental, bacharel em Gestão Ambiental pela USP e estudante de Pedagogia pela UNIVESP. Fundadora da Plantare Educação, uma iniciativa que busca inovar na produção de recursos didáticos como produção de livros e jogos infantis sobre sustentabilidade, além de atuar com oficinas e formação de educadores. É consultora da VI Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente pelo MEC e possui certificação da *Greening Education Partnership* (UNESCO). Também desenvolve conteúdos técnicos e criativos sobre letramento ambiental nas redes sociais, com foco em infância e sustentabilidade.

**confabulando:
educação transmídia e desinformação na crise climática**

**confabulating:
transmedia education and misinformation in climate crisis**

Geane C. Alzamora

Professora Associada do Departamento de Comunicação Social
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2994-8308>

Lorena P. Tárzia

Coordenadora do curso de Pós-graduação em Jornalismo Digital
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1066-0101>

Renira R. Gambarato

Professora Titular de Mídia e Comunicação
Jönköping University
Jönköping University, SE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7631-6608>

Leonardo Cunha

Professor Colaborador área ou Departamento
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-7379-4234>

Resumo: *Confabulando* investiga, desde 2020, como o ambiente escolar pode contribuir para reduzir os impactos sociais da propagação de conteúdos enganosos. Em sua fase atual, prioriza ações de sustentabilidade em contexto de crise climática, com ações planejadas em escolas públicas localizadas em zonas sensíveis à questão ambiental, no Brasil e em Moçambique. Busca-se estimular o reconhecimento de marcas enunciativas da desinformação, sobretudo relacionadas ao negacionismo climático. Os estudantes são levados a refletir criticamente sobre as consequências dessas narrativas em sua realidade social e política, a partir de extensões locais. *Confabulando* integra o projeto de ensino, pesquisa e extensão “Educação transmídia para escolas públicas de países de língua estrangeira”, que já realizou, desde 2017, experimentos didáticos em escolas públicas de Belo Horizonte (Brasil), Díli (Timor Leste), Maputo e Beira (ambas em Moçambique).

Consideramos que a desinformação se expande impulsionada por algoritmos e por crenças compartilhadas em conexões online/offline, sobretudo em esferas midiáticas refratárias ao contraditório. Com base nesse entendimento, desenvolvemos estratégias lúdicas e sustentáveis para favorecer a formação de hábitos de consumo midiático cada vez mais críticos e sofisticados. A metodologia inclui grupo focal com estudantes e entrevistas em profundidade com professores; dinâmica transmídia em ambiente escolar; ampliação do universo narrativo a partir de extensões locais; avaliação por meio de questionários e entrevistas. Relatamos as primeiras aplicações planejadas da proposta, em fase de implementação.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Transmídia; (3) Sustentabilidade; (4) Crise climática; (5) Desinformação.

Abstract: Since 2020, *Confabulating [Confabulando]* has been investigating how the school environment can help reduce the social impacts of the spread of misleading content. In its current phase, it prioritizes sustainability initiatives in the context of the climate crisis, with planned initiatives in public schools located in environmentally sensitive areas in Brazil and Mozambique. The project seeks to encourage recognition of the hallmarks of misinformation, particularly those related to climate change denial. Students are encouraged to critically reflect on the consequences of these narratives in their social and political realities, based on local outreach. *Confabulando* is part of the teaching, research, and outreach project "Transmedia Education for Public Schools in Foreign-Speaking Countries," which has conducted teaching experiments in public schools in Belo Horizonte (Brazil), Dili (East Timor), and Maputo and Beira (both in Mozambique) since 2017. We believe that disinformation spreads driven by algorithms and shared beliefs in online and offline connections, especially in media spheres resistant to contradiction. Based on this understanding, we developed playful and sustainable strategies to foster the formation of increasingly critical and sophisticated media consumption habits. The methodology includes focus groups with students and in-depth interviews with teachers; transmedia dynamics in the school environment; expanding the narrative universe through local outreach; and assessment through questionnaires and interviews. We report on the first planned applications of the proposal, currently in the implementation phase.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Transmedia; (3) Sustainability; (4) Climate crisis; (5) Disinformation.

Sobre os autores

Geane C. Alzamora é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do CNPq (312279/2022-1; 402772/2024-5; 445077/2024-7) e da Fapemig (APQ-02853-24). Membro do Conselho Gestor do Programa UFMG de Formação Cidadã em Defesa da Democracia, membro da Comissão Permanente de Inteligência Artificial da UFMG e líder do grupo de pesquisa Mediação - Mídia, Semiótica e Pragmatismo.

Lorena Tarcia é jornalista, mestre em Educação e doutora em Comunicação Social, coordenadora do curso de especialização em Jornalismo Digital da PUC Minas. Consultora em estratégias digitais para empresas públicas e privadas. Coordena projeto transmídia de educação midiática em países de língua portuguesa.

Renira Rampazzo Gambarato é professora titular da *Jönköping University* (Suécia), onde coordena o perfil institucional *EduCom – Educommunicating Social Sustainability, School of Education and Communication*. É coautora de vários livros, sendo o mais recente *Streaming Media and Cultural Memory in a Postdigital Society* (2025).

Leonardo Cunha é jornalista, professor do curso de especialização em Jornalismo Digital da PUC Minas, escritor e tradutor. Doutor em Artes-Cinema e Mestre em Ciência da Informação pela UFMG. Publicou dezenas de livros de literatura para crianças e jovens. Organizou o livro teórico “Poesia para crianças: conceitos, tendências e práticas”, editora Positivo 2013. Venceu diversos prêmios literários, como o Jabuti, Nestlé, Biblioteca Nacional e FNLIJ.

**educomunicação na amazônia:
resistência epistêmica e justiça cognitiva nos territórios tradicionais**

**edukommunikation in the amazon:
epistemic resistance and cognitive justice in traditional territories**

Tiago Negrão Andrade

Doutorando

Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da FAAC (UNESP)

Bauru, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5352-9798>

Maria Cristina Gobbi

Professora

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (UNESP)

Bauru, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5629-5010>

Resumo: Este artigo analisa práticas educacionais na Amazônia brasileira como estratégias de resistência à colonialidade do saber, integrando comunicação comunitária, pedagogia decolonial e justiça ambiental. Mediante revisão crítica de literatura e análise documental (2010-2025), examina experiências como as da *Rádio Yandê* e da *Rede Mocaronga*, que articulam saberes tradicionais, línguas originárias e narrativas insurgentes. Os resultados demonstram que essas práticas reconfiguram regimes de visibilidade e produção de conhecimento, desafiando políticas educacionais hegemônicas e modelos extrativistas de comunicação. Conclui-se que a educação territorial opera como tecnologia social do sensível, promovendo alternativas epistemológicas ancoradas no bem-viver e na defesa dos *commons*.

Palavras-chave: (1) Educação; (2) Amazônia; (3) Justiça cognitiva; (4) Decolonialidade; (5) Território.

Abstract: This article examines educational practices in the Brazilian Amazon as strategies of resistance to the coloniality of knowledge, integrating community communication, decolonial pedagogy, and environmental justice. Through critical literature review and documentary analysis (2010-2025), it investigates initiatives like *Rádio Yandê* and *Rede Mocaronga*, which intertwine traditional knowledge, native languages, and insurgent narratives. Findings reveal how these practices reshape visibility regimes and knowledge production, challenging hegemonic educational policies and extractivist communication models. The study concludes that territorial education functions as a social technology of the sensible,

fostering epistemological alternatives rooted in buen vivir and the defense of commons.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Amazon; (3) Cognitive justice; (4) Decoloniality; (5) territory.

Sobre os autores

Tiago Negrão Andrade é Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, pela Universidade de Sorocaba (UNISO).

Maria Cristina Gobbi é Pesquisadora Livre-Docente em História da Comunicação e da Cultura Midiática pela UNESP. Chefa no Departamento de Jornalismo e Professora dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação da mesma instituição. Bolsista de Produtividade do CNPq e Bolsista FAPESP (Processo 22/08397-6). Diretora Administrativa da ALAIC. Integra o INCT Caleidoscópio.

**estratégias discursivas do agronegócio brasileiro:
implicações para a consciência alimentar infanto-juvenil**

**discursive strategies of Brazilian agribusiness:
implications for children and youth food awareness**

Clayton Ferreira dos Santos Scarcella

Mestrando em Educação Inclusiva

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2653-9329>

Leandro Key Higuchi Yanaze

Pós-doutorando pela Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9403-0002>

Resumo: Problematizamos as estratégias discursivas do agronegócio brasileiro e suas implicações na formação da consciência alimentar infanto-juvenil como um imperativo educacional no contexto da educação básica. Baseados nisso, esta investigação examina a implementação de uma proposta pedagógica fundamentada na literacia midiática, desenvolvida junto a estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental em uma instituição pública paulistana. A arquitetura metodológica articula pesquisa-ação e ciclo de aprendizagem 4MAT, estruturando oito momentos pedagógicos que problematizam os eufemismos linguísticos perpetrados pela indústria agroquímica. O processo educacional enfatizou a desconstrução de terminologias manipuladoras como "defensivos agrícolas" em substituição a agrotóxicos, "melhoradores de solo" para fertilizantes químicos e "biotecnologia" para organismos geneticamente modificados: estratégias retóricas de ocultação dos impactos socioambientais. A literacia de embalagens configurou-se como dispositivo educacional, capacitando os estudantes na decodificação crítica de rótulos alimentares, identificação de aditivos químicos e das estratégias mercadológicas de sedução consumista. O processo culminou na construção colaborativa de um jogo de cartas composto por cinquenta unidades, articulando categorias analíticas sobre alimentos funcionais, agricultura familiar e sistemas agroecológicos. Os resultados mostraram que a estratégia de gamificação, associada à educação, promoveu desenvolvimento da capacidade discente frente aos discursos midiáticos hegemônicos. Conclui-se que a integração sinérgica entre metodologias ativas e literacia midiática constitui estratégia pedagógica para a formação de consciência alimentar crítica como prática educacional.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Ensino fundamental; (3) Educomunicação; (4) Gamificação; (5) Metodologias ativas.

Abstract: We discuss the narrative strategies of Brazilian agribusiness and their implications for the formation of children and youth food awareness as an educommunicative imperative in the context of basic education. Based on this, this research examines the implementation of a pedagogical proposal based on media literacy, developed with students in the 6th and 7th grades of Fundamental Education in a public institution in São Paulo. The methodological architecture articulates action research and the 4MAT learning cycle, structuring eight pedagogical moments that discusses the linguistic euphemisms perpetrated by the agrochemical industry. The educommunicative process emphasized the deconstruction of manipulative terminologies such as "agricultural defensives" as a replacement for pesticides, "soil improvers" for chemical fertilizers and "biotechnology" for genetically modified organisms: rhetorical strategies for concealing socio-environmental impacts. Packaging literacy was configured as an educommunication device, enabling students to critically decode food labels, identify chemical additives and consumer seduction marketing strategies. The process culminated in the collaborative construction of a card game composed of fifty units, articulating analytical categories on functional foods, family farming and agroecological systems. The results showed that the gamification strategy, associated with educommunication, promoted the development of students' capacity to face hegemonic media discourses. It is concluded that the synergistic integration between active methodologies and media literacy constitutes a pedagogical strategy for the formation of critical food awareness as an educommunication practice.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Elementary education; (3) Educommunication; (4) Gamification; (5) Active methodologies.

Sobre os autores

Clayton Ferreira dos Santos Scarcella é Mestrando em Educação Inclusiva pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (2024-presente), Bacharel em Comunicação Social pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM (2011). Licenciado em Pedagogia (2015) e Artes Visuais (2016) pela Faculdade Mozarteum de São Paulo (FAMOSP). Foi professor, entre 2016 e 2021, das Faculdade Iteq Escolas, além de ter lecionado por 10 anos em escolas públicas da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Atualmente compõe o eixo de Educomunicação na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

Leandro Key Higuchi Yanaze é Pós-doutorando pela Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2015). É mestre em Interfaces Sociais da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes (2009). É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente é professor Adjunto da Universidade Federal de São Paulo no Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Design e Tecnologias Digitais, na linha de pesquisa de Tecnologias Interativas: educação, comunicação e design. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva Interinstitucional da Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de Comunicação Digital, Jogos Digitais, Educação a Distância e Tecnologias para a Educação.

**cientices para não cientistas:
educomunicação, popularização da ciência e desinformação climática**

**science for non-scientists:
education, science popularization, and climate disinformation**

Adriano Clayton da Silva

Pesquisador e Doutor em Linguística Aplicada
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Parintins, AM

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6556-884X>

Marina Magalhães

Pesquisadora e Doutora em Comunicação
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Campina Grande, PB

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1124-8269>

Marcelo Rodrigo da Silva

Pesquisador e Doutor em Estudos da Mídia
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
João Pessoa, PB

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9405-2108>

Sheneville Araújo

Pesquisadora e Mestre em Antropologia Social
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR)
Boa Vista, RR

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1333-8168>

Resumo: Apesar de declararem elevado interesse por ciência, jovens do Brasil ainda carecem de habilidades para filtrar informações em ecossistemas digitais quando estes estão permeados por discursos negacionistas e desinformação climática (VIEIRA & REIS 2024). Desse modo, apresentamos neste artigo o projeto de intervenção educacional “*Cientices para não cientistas*”, concebido para fortalecer o letramento científico-midiático de estudantes do Ensino Médio e mitigar a desinformação climática em contextos escolares urbanos. A estrutura baseia-se em diagnóstico elaborado com base em questionário online aplicado junto a 56 jovens (14-18 anos) de quatro regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste), cujo resultado indica: alto interesse por ciência e meio ambiente, uso intenso de Instagram e TikTok, mas domínio

mediano na identificação de notícias falsas; e baixo uso de ferramentas de checagem. Esses achados orientaram uma proposta de seis fases (diagnóstico participativo, formação, oficinas de produção multimídia, gestão de redes, mostra final e avaliação) a ser executada em um semestre letivo. Logo, este texto descreve fundamentos teóricos (Educomunicação socioambiental (FRANÇA *et al.* 2019), popularização da ciência (PICCOLI & STECANELA 2023), letramento midiático-científico (GOMES 2023), metodologia de levantamento e de intervenção, plano de avaliação e expectativas de impacto. Ao detalhar a estrutura antes da implementação, buscamos oferecer transparência, permitir a reutilização do modelo e dialogar com políticas de letramento socioambiental.

Palavras-chave: (1) Educomunicação socioambiental; (2) Letramento científico-midiático; (3) Juventudes; (4) Desinformação climática; (5) Popularização da ciência.

Abstract: Despite declaring a strong interest in science, young people in Brazil still lack the skills to filter information in digital ecosystems permeated by climate denialist discourse and misinformation (VIEIRA & REIS 2024). Therefore, in this article, we present the educommunication intervention project "*Cientices para não cientistas* (Sciences for Non-Scientists), designed to strengthen the scientific and media literacy of high school students and mitigate climate misinformation in urban school settings. The framework is based on a diagnosis developed through an online questionnaire administered to 56 young people (14-18 years old) from four regions of Brazil (North, Northeast, South, and Central-West). The results indicate: high interest in science and the environment, heavy use of Instagram and TikTok, but average proficiency in identifying fake news; and low use of fact-checking tools. These findings guided a six-phase proposal (participatory diagnosis, training, multimedia production workshops, network management, final exhibition, and evaluation) to be implemented over a single academic semester. Therefore, this text describes the theoretical foundations (socio-environmental educommunication (FRANÇA *et al.* 2019), science popularization (PICCOLI & STECANELA 2023), scientific media literacy (GOMES 2023), survey and intervention methodology, evaluation plan, and impact expectations. By detailing the structure before implementation, we seek to provide transparency, enable reuse of the model, and engage with socio-environmental literacy policies.

Keywords: (1) Socio-environmental educommunication; (2) Scientific-media literacy; (3) Youth; (4) Climate disinformation; (5) Popularization of science.

Sobre os autores

Adriano Clayton da Silva é mestre e doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e professor e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). É membro do Programa de Pós-Graduação em Educomunicação e Linguagens na Amazônia (PPGEL-Amazônia, UFAM). Atualmente realiza pesquisas com tradução, tecnologias e línguas indígenas brasileiras, engajando-se também em trabalhos de extensão com povos originários do Amazonas e de São Paulo.

Marcelo Rodrigo da Silva

é jornalista e fotógrafo. É coordenador do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (PPJ) e professor do curso de graduação em Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É professor do Programa de Pós-Graduação em Educomunicação e Linguagens na Amazônia (PPGEL-Amazônia) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), campus Parintins (ICSEZ). É professor do curso de Pós-Graduação (lato sensu) em Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), vinculada à Universidade Aberta do Brasil (UAB/CPT-ETS/UFPB). Doutor em Estudos da Mídia (PPgEM/UFRN), mestre em Literatura e Interculturalidade (PPGLI/UEPB), especialista em Fotografia (Uniara) e em Marketing (Facisa). É vice-líder do Grupo de Pesquisa Visualidades Amazônicas (Via/UFAM/CNPq) e membro do Grupo de Pesquisa Jornalismo e Audiovisual Expandido (JAE/UFPB/CNPq).

Marina Magalhães é docente fundadora do Programa de Pós-Graduação em Educomunicação e Linguagens na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (PPGEL-Amazônia/UFAM-Parintins) e da Graduação em Comunicação Social/Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal), mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas e bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com pós-doutorado em Redes Digitais e Sustentabilidade pela Sapienza Università di Roma. Pesquisa net-ativismo, cidadania digital e jornalismo(s), mais recentemente com foco na Amazônia, nos grupos de pesquisa Visualidades Amazônicas (VIA/CNPq), Núcleo de Estudos de Linguagens na Amazônia (NEL-Amazônia) e Centro Internacional de Pesquisa ATOPOS (ECA/USP).

Sheneville Araújo Jornalista no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (Boa Vista-RR). Mestre em Antropologia Social (UFRR). Integrante do Grupo de Pesquisa "Mídia, Conhecimento e Meio Ambiente: olhares da Amazônia" da Universidade Federal de Roraima (UFRR) integra a

Rede de Parceiros pela Integridade da Informação sobre a Mudança do Clima, iniciativa do governo federal. Atualmente realiza pesquisas nas áreas de popularização da ciência, comunicação acessível e educomunicação.

**passeios virtuais e literacia ambiental:
relato de uma experiência com vídeos 360 graus**

**virtual tours and environmental literacy:
report of an experience with 360-degree videos**

Fabiana Freitas

Jornalista e colaboradora do *Atlas Ambiental* digital de Porto Alegre
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8426-9215>

Suely Fragoso

Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Porto Alegre, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4690-4155>

Resumo: O artigo propõe o relato de uma experiência virtual com vídeos 360 graus e dispositivos móveis realizada com um grupo de estudantes de Porto Alegre. O estudo qualitativo foi realizado em 2021 e faz parte da tese de Doutorado em Comunicação e Informação intitulada “O uso de dispositivos de Realidade Virtual para conexão de crianças e adolescentes com a natureza: análise de uma experiência com vídeos 360 graus em uma escola de Ensino Fundamental em Porto Alegre”, de autoria de Fabiana Freitas e orientação de Suely Fragoso. Neste relato, propomos refletir sobre o uso de passeios virtuais com vídeos 360 graus de áreas verdes como recurso didático para o desenvolvimento da Literacia Ambiental. Neste trabalho, damos especial ênfase a um dos passeios virtuais realizados durante o estudo, referente à Amazônia. No artigo, também apontamos as potencialidades de experiências lúdicas incorporadas para o desenvolvimento de competências cognitivas da Cibercultura. O referencial teórico da pesquisa contextualiza o uso de Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) em atividades de aprendizagem. Operacionaliza os procedimentos metodológicos através de um método composto de design iterativo. Baseia-se, também, em estudos experimentais sobre o uso de Realidade Virtual em escolas, bem como em experiências virtuais realizadas por veículos de comunicação, como a *National Geographic*, durante a pandemia. Um dos principais achados da pesquisa, de maneira geral, é a percepção da relevância desse tipo de experiência para o estímulo da sensibilização perante o meio ambiente, uma das dimensões para a Literacia Ambiental apontadas por Fauville, Queiroz e Bailenson (2020).

Palavras-chave: (1) Vídeos 360 graus; (2) Passeios virtuais; (3) Realidade virtual; (4) Literacia ambiental; (5) Educação ambiental.

Abstract: This article presents a report on a virtual experience with 360-degree videos and mobile devices carried out with a group of students from Porto Alegre. The qualitative study was carried out in 2021 and is part of the PhD thesis in Communication and Information entitled “The use of Virtual Reality devices to connect children and adolescents with nature: analysis of an experience with 360-degree videos in an Elementary School in Porto Alegre”, authored by Fabiana Freitas and supervised by Suely Fragoso. In this report, we propose to reflect on the use of virtual tours with 360-degree videos of green areas as a teaching resource for the development of Environmental Literacy. In this work, we place special emphasis on one of the virtual tours carried out during the study, referring to the Amazon. In the article, we also point out the potential of incorporated playful experiences for the development of cognitive skills in Cyberculture. The theoretical framework of the research contextualizes the use of Information and Communication Technologies (ICT) in learning activities. It operationalizes the methodological procedures through a method composed of iterative design. It is also based on experimental studies on the use of Virtual Reality in schools, as well as on virtual experiences carried out by media outlets, such as National Geographic, during the pandemic. One of the main findings of the research, in general, is the perception of the relevance of this type of experience for stimulating awareness of the environment, one of the dimensions for Environmental Literacy pointed out by Fauville, Queiroz and Bailenson (2020).

Keywords: (1) 360-degree videos; (2) Virtual field trips; (3) Virtual reality; (4) Environmental literacy; (5) Environmental education.

Sobre as autoras

Fabiana Freitas é Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM/UFRGS) e jornalista diplomada pela PUCRS. Trabalha há mais de 20 anos, como produtora e editora de conteúdo, com passagens por veículos de comunicação, assessorias de comunicação e consultorias. Na UFRGS, também atuou no projeto de extensão de digitalização do *Atlas Ambiental de Porto Alegre*.

Suely Fragoso é Professora Titular-Livre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde atua nos cursos de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom) e Graduação em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. É presidente do *Chapter Brasil da Digital Games Research Association (DIGRA-Brasil)*. É Ph.D. em *Communication Studies* pela *University of Leeds* (Reino Unido 1998), Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP (1992) e Arquiteta pela USP (1987). Coordena o *Laboratório de Artefatos Digitais (LAD/UFRGS)* desde 2005.

educação climática e gamificação: escape climate change brasil

climate education and gamification: escape climate change brazil

Ana Luiza Cerqueira das Neves
Coordenadora de projetos

Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-6182-0640>

Resumo: O projeto *Escape Climate Change Brasil* é uma iniciativa de educação climática gamificada voltada a adolescentes de escolas públicas. Com realização técnica do CIEDS, em parceria com a *Redes da Maré*, e viabilizado pela organização alemã *Ecomove*, o projeto adapta para o contexto brasileiro um jogo educativo físico no formato *escape game*, originalmente desenvolvido na Alemanha. Seu objetivo é mobilizar jovens frente às mudanças climáticas e às injustiças socioambientais, promovendo uma formação crítica e fortalecendo práticas de educação climática no contexto escolar. O jogo, intitulado *Missão Climática: Jovens em Ação*, propõe uma experiência imersiva, cooperativa e baseada na resolução de problemas. Os estudantes assumem papéis de diferentes personagens sociais e enfrentam desafios que abordam as causas estruturais da crise climática, seus efeitos desiguais sobre territórios e populações, a desinformação e caminhos para soluções sustentáveis. A proposta convida à reflexão crítica e coletiva, mobilizando habilidades cognitivas e socioemocionais, com foco na formação de sujeitos ativos e engajados com a transformação de suas realidades. Além do jogo, o projeto prevê a produção de um guia pedagógico com atividades interdisciplinares alinhadas à BNCC, e a realização de encontros com redes educacionais e sociais. O jogo e o guia encontram-se em fase final de desenvolvimento, após duas testagens realizadas com mais de 400 estudantes do Rio de Janeiro e de Recife. A distribuição inicial contempla 100 kits gratuitos para escolas públicas a partir de fevereiro de 2026.

Palavras-chave: (1) Educação climática; (2) Gamificação; (3) Jogos educativos; (4) Metodologias ativas; (5) Engajamento jovem.

Abstract: The *Escape Climate Change Brasil* project is a gamified climate education initiative aimed at adolescents in public schools. Technically implemented by CIEDS, in partnership with *Redes da Maré*, and facilitated by the German organization *Ecomove*, the project adapts a physical educational escape game format, originally developed in Germany, for the Brazilian context. Its goal is to mobilize young people to address climate change and socio-environmental injustices, promoting

critical thinking and strengthening climate education practices in schools. The game, titled "*Climate Mission: Youth in Action*," offers an immersive, cooperative, problem-solving experience. Students take on the roles of different social figures and face challenges that address the structural causes of the climate crisis, its unequal effects on territories and populations, misinformation, and pathways to sustainable solutions. The proposal encourages critical and collective reflection, mobilizing cognitive and socio-emotional skills, with a focus on developing active individuals engaged in transforming their realities. In addition to the game, the project includes the production of a pedagogical guide with interdisciplinary activities aligned with the BNCC (National Convention on the National Curricular Framework), and meetings with educational and social networks. The game and guide are in the final stages of development, following two tests conducted with more than 400 students from Rio de Janeiro and Recife. The initial distribution includes 100 free kits for public schools starting in February 2026.

Keywords: (1) Climate education; (2) Gamification; (3) Educational games; (4) Active methodologies; (5) Youth engagement.

Sobre a autora

Ana Luiza Cerqueira das Neves é Mestre pelo Programa de Pós Graduação Interunidades em Ensino de Ciências na Universidade de São Paulo - USP e coordenadora de projetos no CIEDS, atua no desenvolvimento de programas e projetos que contribuam para o engajamento de pessoas em práticas que gerem transformações socioambientais.

**mudanças climáticas, apuração jornalística e desinformação:
a cobertura dos alagamentos em vitória da conquista, bahia**

**climate change, investigative journalism, and misinformation:
coverage of the floods in vitória da conquista, bahia**

Carmen Regina de Oliveira Carvalho

Professora do curso de Jornalismo

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Vitória da Conquista, BA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0724-0037>

Karina Costa Andrade

Sócia e diretora

Instituto Conquista Repórter de Comunicação e Cultura

Vitória da Conquista, BA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-8517-7269>

Arthur Vitor França Silva

Graduando em Jornalismo

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Vitória da Conquista, BA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-6216-2971>

Rian Borges

Graduando em Jornalismo

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Vitória da Conquista, BA

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-8956-6511>

Resumo: Este relato de experiência descreve a cobertura jornalística sobre os alagamentos e inundações ocorridos em Vitória da Conquista (BA), realizada por estudantes de Jornalismo da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) vinculados ao Programa de Extensão Jornalismo de Transformação Social no Combate à Desinformação. A matéria, publicada no site *Avoador* (avoador.com.br), teve como foco principal abordar os impactos ambientais e sociais provocados pelos eventos extremos na cidade, associando-os ao debate mais amplo sobre as mudanças climáticas. Ao longo do processo de produção, os discentes foram orientados a aplicar técnicas de apuração, verificação e análise de dados, com ênfase na checagem de informações e no enfrentamento à desinformação ambiental. A experiência integrou práticas de jornalismo investigativo com princípios da educação climática e midiática, fortalecendo a formação crítica e técnica dos estudantes. Além de contribuir para o debate público sobre os efeitos das chuvas

intensas e a ausência de políticas de prevenção, a cobertura permitiu aos participantes desenvolver habilidades jornalísticas essenciais, como uso de bases de dados oficiais, entrevistas com especialistas e interpretação de conteúdos científicos. O trabalho reforça a relevância do jornalismo como instrumento de mediação qualificada entre ciência, sociedade e poder público, especialmente em contextos marcados pela desinformação e pela emergência climática.

Palavras-chave: (1) Jornalismo ambiental; (2) Mudanças climáticas; (3) Desinformação; (4) Apuração com dados; (5) Extensão universitária.

Abstract: This experience report describes the journalistic coverage of the floods and inundations that occurred in Vitória da Conquista (BA), carried out by Journalism students from UESB (Southwest State University of Bahia) linked to the Social Transformation Journalism Extension Program in Combating Disinformation. The article, published on the *Avoador* website (avoador.com.br), focused primarily on addressing the environmental and social impacts caused by extreme events in the city, linking them to the broader debate on climate change. Throughout the production process, students were guided in applying data collection, verification, and analysis techniques, with an emphasis on fact-checking and combating environmental misinformation. The experience integrated investigative journalism practices with principles of climate and media literacy, strengthening students' critical and technical skills. In addition to contributing to the public debate on the effects of heavy rainfall and the lack of prevention policies, the coverage allowed participants to develop essential journalistic skills, such as the use of official databases, interviews with experts, and the interpretation of scientific content. The work reinforces the relevance of journalism as a tool for qualified mediation between science, society, and government, especially in contexts marked by misinformation and the climate emergency.

Keywords: (1) Environmental journalism; (2) Climate change; (3) Disinformation; (4) Data collection; (5) University extension.

Sobre os autores

Carmen Regina de Oliveira Carvalho é Professora do curso de Jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, desde 2003, o qual foi coordenadora entre 2005 e 2007, tendo retornado ao cargo em 2023, onde segue até os dias atuais. Foi vice-coordenadora do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) entre 2020 e 2022. Há seis anos é a coordenadora do Programa Contínuo de Extensão Jornalismo de Transformação Social no Combate à Desinformação, que produz conteúdo jornalístico (reportagens aprofundadas, notícias diárias, coberturas ao vivo), verificação de conteúdo duvidoso na editoria de *Checagem Xereta* (a primeira implementada no interior baiano), realiza

cursos de Educação Midiática nas escolas municipais e estaduais e treinamentos de formação de *Checadores*. Idealizadora e coordenadora do maior evento de Jornalismo do interior do estado, *Semana Jornalismo Importa*, que em 2024 chegou a sua quinta edição. Coordenadora do Laboratório de Jornalismo. Coordenadora do Núcleo de Extensão e Pesquisa “*Jornalismo Importa*”, que busca investigar o jornalismo local, o gênero no jornalismo e estratégias de identificar e combater a desinformação no interior. É responsável pela Comunicação do PET Equidade 2024 - UESB/UFBA e é professora conteudista e assessora de Mídias do Centro de Educação à Distância (Cead/UESB). Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Roraima (1997), mestrado Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2003) e doutorado em Comunicação e Informação Contemporânea pela Universidade de Santiago de Compostela (2021).

Karina Costa Andrade é Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Sócia e diretora do *Instituto Conquista Repórter de Comunicação e Cultura*. Repórter freelancer com experiência na produção de reportagens multimídia, podcasts e checagem de fatos (fact-checking).

Arthur Vitor França Silva é Graduando em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano). Auxiliar Administrativo pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Integra a equipe do Programa de Extensão Jornalismo como Forma de Transformação Social no Combate à Desinformação, na modalidade de voluntário.

Rian Borges é Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Integra a equipe do Programa de Extensão Jornalismo como Forma de Transformação Social no Combate à Desinformação, na modalidade de voluntário.

educomunicação e educação ambiental climática: experiência formativa na rede municipal de são paulo

educommunication and climate environmental education: training experience within são paulo municipal school system

Fernanda Rivello Lazar

Educadora Socioambiental e Pesquisadora

Projeto Educom&Clima (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-8406-320X>

Resumo: A emergência climática é um dos maiores desafios da humanidade, de alta complexidade, com impactos globais e locais. Intensificada após a revolução industrial, exige respostas integradas em diversas dimensões: científica, política, tecnológica, ético-cultural, educacional e epistemológica. Enfrentá-la vai além do repasse de informação: requer formar cidadãs e cidadãos mais sensíveis, críticos e éticos em relação à complexidade ambiental. Neste contexto, a educação ambiental com o seu caráter crítico e transformador, e a educomunicação, como uma ferramenta de escuta, produção colaborativa de sentidos e significados potencializam processos formativos. Este artigo analisa a experiência formativa do curso piloto “Educomunicação Socioambiental: precisamos conversar sobre emergência climática nas escolas”, voltado a educadores/as da rede municipal de São Paulo. O curso, realizado de fevereiro a maio de 2025 no formato híbrido, teve como objetivo ampliar o repertório crítico e metodológico dos participantes diante da emergência climática, integrando os fundamentos da educomunicação e da educação ambiental. A partir de uma abordagem qualitativa e da pesquisa-ação, foram observados encontros presenciais e interações online com foco nos princípios educacionais, conforme definidos pela organização CIPÓ. A análise apontou que os princípios da participação ativa, motivação, interatividade, afetividade e cooperação estiveram presentes ao longo de toda a formação. Apesar da pouca explicitação conceitual sobre a educomunicação, observou-se um processo formativo sensível, dialógico e comprometido com a transformação territorial. A experiência contribuiu para a construção de um ecossistema comunicativo capaz de articular comunicação, educação e ação frente à emergência climática, tornando os participantes agentes de transformação socioambiental em seus territórios.

Palavras-chaves: (1) Educomunicação; (2) Emergência climática; (3) Educação ambiental; (4) Formação.; (5) Ecossistema comunicativos.

Abstract: The climate emergency is one of the greatest challenges of the century, and one of high complexity, with global and local impacts.

Originating after the industrial revolution, it requires integrated responses in several dimensions: scientific, political, technological, ethical-cultural, educational, and epistemological. Addressing it goes beyond the transfer of information: it requires educating citizens to be more sensitive and ethical in relation to environmental complexity. In this context, environmental education, with its critical and transformative nature, and educommunication, as a tool for listening and the collaborative production of meanings and significances, enhance educational processes. This article analyzes the educational experience of the pilot course “Socio-Environmental Educommunication: We Need to Talk About the Climate Emergency in Schools,” aimed at educators in the São Paulo municipal school system. The course, held from February to May 2025 in a hybrid format, aimed to broaden the critical and methodological repertoire of participants in the face of the climate emergency, integrating the fundamentals of educommunication and environmental education. Using a qualitative approach and action research, face-to-face meetings and online interactions were observed, focusing on the principles of educommunication, as defined by the CIPÓ organization. The analysis showed that the principles of active participation, motivation, interactivity, affectivity, and cooperation were present throughout the training. Despite the lack of conceptual clarification on educommunication, a sensitive, dialogical training process committed to territorial transformation was observed. The experience contributed to the construction of a communicative ecosystem capable of articulating communication, education, and action in the face of the climate emergency, making participants agents of socio-environmental transformation in their territories.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Climate emergency; (3) Environmental education; (4) Education; (5) Communicative ecosystem.

Sobre a autora

Fernanda Rivello Lazar é Educadora Socioambiental e Pesquisadora no Projeto *Educom&Clima*. Mestranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com foco em educomunicação e emergência climática. Especialista em Educação Ambiental e Sustentabilidade (UNIFESP) e em Meio Ambiente (IFMG). Tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FATEC), atua na interface entre comunicação e educação ambiental.

**educomunicação e mudanças climáticas:
a voz dos estudantes na construção de soluções locais**

**edukommunikation and climate change:
student voices in building local solutions**

Patrícia Fernandes Dias Torres
Professora da Educação Básica
EMEF Humberto Dantas
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0097-0099>

Daniely Silva Duarte
Professora da Educação Básica
EMEF Águas de Marçõ
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1344-1097>

Resumo: Este artigo apresenta a experiência do *GT: Emergências Climáticas nos 4 Cantos da Cidade - Conectando Saberes*, uma iniciativa de educomunicação socioambiental desenvolvida nas escolas públicas da cidade de São Paulo, iniciada a partir do Curso oferecido pela ECA/USP em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A partir da articulação entre professores e estudantes de diferentes territórios, o projeto propõe o uso das mídias como ferramenta de protagonismo juvenil para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. A metodologia contempla a pesquisa-ação de Thiollent (2005), contemplando no plano de ação, dentre outras coisas, mapeamento de riscos, produção de conteúdo jornalístico, campanhas comunitárias e a formação de redes colaborativas. O estudo analisa os impactos desta iniciativa na educação ambiental crítica, destacando sua capacidade de mobilizar e transformar realidades locais. O artigo é fundamentado em autores como Paulo Freire (1996), Boaventura de Sousa Santos (2016), Fritjof Capra (1996), Thais Brianezi *et al.* (2024), além de outros, dialogando com os princípios da BNCC (2018).

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Mudanças climáticas; (3) Protagonismo juvenil; (4) Escolas públicas; (5) Emergência climática.

Abstract: This article presents the experience of the Working Group: Climate Emergencies in the 4 Corners of the City - Connecting Knowledge, a socio-environmental educommunication initiative developed in public schools in the city of São Paulo, initiated by the course offered by ECA/USP in partnership with the São Paulo Municipal Department of

Education. Through collaboration between teachers and students from different regions, the project proposes the use of media as a tool for youth empowerment to face the challenges posed by climate change. The methodology incorporates Thiollent's (2005) action research, including, among other things, risk mapping, journalistic content production, community campaigns, and the formation of collaborative networks in the action plan. The study analyzes the impacts of this initiative on critical environmental education, highlighting its ability to mobilize and transform local realities. The article is based on authors such as Paulo Freire (1996), Boaventura de Sousa Santos (2016), Fritjof Capra (1996), Thais Brianezi *et al.* (2024), and others, in dialogue with the principles of the BNCC (2018).

Keywords: (1) Educommunication; (2) Climate change; (3) Youth empowerment; (4) Public schools; (5) Climate emergency.

Sobre as autoras

Patrícia Fernandes Dias Torres é dedicada há 34 anos à área da Educação, com uma paixão contínua pela aprendizagem e pelo desenvolvimento humano. É graduada em Pedagogia e especializada em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia e Direitos Humanos, com um enfoque particular em Imigrantes e Refugiados. Em 2024, embarcou em uma nova jornada como Professora de Educação Digital, encantando-se com a educomunicação como uma poderosa ferramenta de transformação. Motivada por essa descoberta, está determinada a estudar e pesquisar mais sobre o tema, buscando inovar suas práticas e aprofundar o impacto positivo em seus estudantes e na comunidade. Faz parte do Conselho da Comunidade das Escolas pelo Clima.

Daniely Silva Duarte é Mestranda em Ciências da Comunicação na USP e integrante do grupo de Pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE/USP), sob orientação do Professor Doutor Claudemir Edson Viana. Graduada em Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional de Nível Médio pelo Instituto Federal de São Paulo. Especialista em Docência do Ensino Superior (UNIMAIS, 2023). Graduada em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande (2009). Desde 2016 é Executivo Público da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (cargo efetivo), no qual desenvolveu habilidades com sistemas da Rede, com atendimento às Diretorias de Ensino e ao público em geral; acumulando com a função de professor eventual na E.E. Professora Maria de Lourdes Aranha de Assis Pacheco, a partir de junho de 2022. Desde 2018 é membra da ABPEDUCOM (Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação).

você quer que eu desenhe?
visão educacional do uso de quadrinhos para a educação climática

do you want me to draw it?
Educational vision of the use of comics for climate education

Vinicius Caetano Lopes Romera
Licenciando em Educação
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP)
São Paulo, SP

Resumo: Nesse artigo o autor busca correlacionar a história do uso dos quadrinhos para a comunicação da mudança climática, trazendo uma análise histórica dos quadrinhos que tratam do tema de meio ambiente desde Flávio Colin (2006) nas histórias ficcionais, passando pelo formato de reportagem em quadrinhos de Joe Sacco (2021), e chegando ao formato de HQ educativa de Jancovici & Blain (2023), buscando entender o motivo do uso dessa mídia, que é considerada como menor e marginalizada no campo de estudos de mídia, para o contexto da educação climática (BIASOLI & BRIANEZI 2024), seus benefícios e limitações, o motivo para o aumento de seu uso apontado no levantamento de organizações feitas pelo *Educom&Clima*. Além disso, também se busca saber como seria possível um uso educacional, em sala de aula e fora dela, das histórias em quadrinhos como mídia-tradutora (GUERRINI & TEREZA 2013) de conceitos e discussões complexas, como a mudança climática (LATOUR 2020).

Palavras-chave: (1) Educação; (2) Educação climática; (3) Quadrinhos; (4) Mídia-tradutora; (5) Mudanças climáticas.

Abstract: In this article, the author seeks to correlate the history of the use of comics to communicate climate change, providing a historical analysis of comics that address the theme of the environment since Flávio Colin (2006) in fictional stories, through the comic report format of Joe Sacco (2021), and arriving at the educational comic format of Jancovici & Blain (2023), seeking to understand why the use of this media is considered minor and marginalized in the field of media studies, for the context of climate education (BIASOLI & BRIANEZI 2024), its benefits and limitations and the reason for the increase in its use indicated in the survey of organizations carried out by *Educom&Clima*. Furthermore, it is intended to understand how an educational use, in the classroom and outside it, of comics as a translating media (GUERRINI & TEREZA 2013) of complex concepts and discussions, such as climate change (LATOUR 2020) would be possible.

Keywords: (1) Education; (2) Climate education; (3) Comics; (4) Media-translation; (5) Climate change.

Sobre o autor

Vinícius Caetano Lopes Romera é licenciando em educomunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.

**cinema e educomunicação:
respostas à fragmentação do pensamento climático**

**cinema and edcommunication:
responses to the fragmentation of climate thinking**

Rachel Aline Hidalgo Munhoz

Pós-doutoranda no projeto *Educom&Clima* (FAPESP)

Universidade de São Paulo (USP)

São Vicente, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6770-0106>

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre a fragmentação do pensamento em torno das mudanças climáticas e examina como pesquisadores/as têm delineado estratégias para superar essa crise cognitiva a partir da perspectiva da educomunicação. A análise centra-se na abordagem da emergência climática por meio da produção audiovisual em contextos educacionais, os quais se caracterizam por práticas dialógicas, participativas e orientadas pela cidadania e pela democracia. Destaca-se o cinema, enquanto sétima arte, por sua capacidade de integrar múltiplas linguagens estéticas e artísticas, possibilitando uma leitura multidimensional da realidade. Argumenta-se que a sensibilidade estética promovida por essa linguagem, quando associada aos fundamentos da educação ambiental climática, contribui de forma expressiva para o engajamento de educadores/as e estudantes, além de favorecer a construção de compreensões mais integradas, reflexivas e transformadoras sobre os desafios socioambientais contemporâneos. A partir da educomunicação socioambiental, a proposta discutida neste trabalho evidencia o potencial de metodologias que mobilizam o audiovisual para qualificar os processos formativos, promovendo sujeitos/as críticos/as, criativos/as e comprometidos/as com a justiça socioambiental e o enfrentamento da emergência climática.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Educomunicação socioambiental; (3) Cinema; (4) Cinema ambiental; (5) Educação ambiental.

Abstract: This article proposes a reflection on the fragmentation of thought surrounding climate change and examines how researchers have outlined strategies to overcome this cognitive crisis from the perspective of edcommunication. The analysis focuses on the approach to the climate emergency through audiovisual production in edcommunication contexts, which are characterized by dialogic, participatory practices guided by citizenship and democracy. Cinema, as the seventh art, stands out for its ability to integrate multiple

aesthetic and artistic languages, enabling a multidimensional reading of reality. It is argued that the aesthetic sensitivity promoted by this language, when associated with the foundations of climate environmental education, contributes significantly to the engagement of educators and students, in addition to favoring the construction of more integrated, reflective and transformative understandings of contemporary socio-environmental challenges. Based on socio-environmental educommunication, the idea discussed in this work highlights the potential of methodologies that mobilize audiovisual media to qualify training processes, promoting critical, creative subjects committed to socio-environmental justice and tackling the climate emergency.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Socio-environmental educommunication; (3) Cinema; (4) Environmental cinema; (5) Environmental education.

Sobre a autora

Rachel Hidalgo é jornalista, produtora audiovisual, doutora em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande-PPGEA/FURG e, atualmente, pós-doutoranda no projeto “Como a educomunicação pode contribuir para ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na educação básica no Brasil?” - *Educom&Clima*, coordenado pelo Núcleo de Comunicação e Educação, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo-NCE-ECA/USP, por meio do Programa de Pesquisa em Política Pública da FAPESP.